

Humboldt-Universität zu Berlin

Philosophische Fakultät
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Perspektiven der kooperativen Speicherung gedruckter Medien in Deutschland

Masterarbeit im Rahmen des Weiterbildenden Masterstudiengangs Bibliotheks- und
Informationswissenschaft im Fernstudium

Vorgelegt von

Andreas Maximilian Kroehling, M.A.

Erstgutachter: Olaf Eigenbrodt, M.A., M.A. (LIS)

Zweitgutachter: Prof. Dr. Ulrich Naumann

Gießen, den 7. Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Eine kurze Geschichte der Speicherbibliotheken.....	6
2.1 Die hessische Speicherbibliothek.....	11
2.2 Das Speichermagazin Bochum.....	16
3. Strategien kooperativer Speicherung im Ausland.....	18
3.1 Die Kooperative Speicherbibliothek Schweiz.....	19
3.2 Shared Archiving Austria.....	22
4. Voraussetzungen für kooperative Archivierung.....	25
4.1 Formen der (kooperativen) Speicherung.....	25
4.2 Platzgewinn als Grund für kooperative Archivierung.....	28
4.3 Last Copies als Grund für kooperative Archivierung.....	31
4.4 Veränderte Bedingungen für die kooperative Archivierung?.....	34
5. Ausblick.....	41
5.1. Strategien der kooperativen Archivierung in Deutschland.....	42
5.2. Zukünftige Strategien.....	48
Literaturverzeichnis.....	51

1. Einleitung

„To ensure the survival of primary source collections, CRL is pursuing a course different than that of most individual libraries, a strategy that seems counterintuitive in today’s “just in time” world: a strategy not based solely on the level of current interest and demand. Nothing is more certain to destroy critical historical, cultural and scientific evidence than measuring its value in terms of immediate usefulness.” (Reilly 2013: 351).

Als der Wissenschaftsrat 1986 seine *Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken*¹ veröffentlichte, gab es in der Bibliothekslandschaft kontroverse Diskussionen und es wurden Dutzende Artikel zu diesem Thema publiziert (vgl. Tannhof 1987). Aufgrund überfüllter Magazine, leerer Kassen und steigender Literaturproduktion empfahl der Wissenschaftsrat den Bibliotheken² u.a., restriktiver bei der dauerhaften Archivierung³ zu verfahren und kooperative Archivierungsstrategien für wenig genutzte Literatur zu entwickeln (vgl. Wissenschaftsrat 1986: 35). Die Aussonderungszahlen stiegen in der Folge an, besonders in den 2000er Jahren, eine Strategie zur Speicherung gedruckter Medien dagegen fehlt bis heute. Die Gefahr, dass aufgrund der gestiegenen Aussonderungsaktivitäten der Bibliotheken auch Medien makuliert werden, die in einer Region sehr selten oder einzigartig sind, ist gestiegen.

Das Studieren und Lernen der Studierenden hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv gewandelt und damit auch die Anforderungen an die Bibliotheken. Die Arbeit mit dem Buch am Einzelarbeitsplatz im Lesesaal gibt es zwar noch, daneben werden aber andere Lernumgebungen gebraucht. Die Nutzung von Notebooks und anderen mobilen Endgeräten ist für heutige Studierende eine Selbstverständlichkeit und muss daher in die Bibliothekswelt integriert werden. Das zielt vor allem auf die digitalen Inhalte und e-Learningangebote ab, aber auch einfache Infrastruktur wie leistungsstarkes WLAN, ausreichend Steckdosen oder BYOD-Angebote⁴ gehören dazu. Durch den Bologna-Prozess müssen Studierende immer häufiger in Gruppen arbeiten, zusammen Präsentationen erstellen oder lernen. Der Lernaufwand ist in den Bachelor- und Masterstudiengängen stark angestiegen und ein großer Teil der Lernzeit wird in der Hochschule und speziell in der Bibliothek verbracht (vgl. Wittenauer/Neumann 2015: 1054). Das erfordert die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten, die sich im besten Fall flexibel an die

¹ Vgl. Wissenschaftsrat 1986.

² Wenn in dieser Arbeit von Bibliotheken gesprochen wird, sind wissenschaftliche Bibliotheken gemeint.

³ Die Begriffe Archivierung und Speicherung werden in dieser Arbeit synonym verwendet.

⁴ Bring Your Own Device.

Anforderungen der Studierenden anpassen lassen. Neben ruhigen Einzelarbeitsplätzen werden Gruppenarbeitsräume und Bereiche für informelles Lernen, wie etwa Loungebereiche, benötigt. Geeignete Zonierung verhindert die gegenseitige Störung der einzelnen Bereiche.

Da mehr und vor allem sehr unterschiedlich gestaltete Arbeitsumgebungen geschaffen werden müssen, wird in den Bibliotheken Platz gebraucht. „Das Aufkommen elektronischer Zeitschriften und Bücher erlaubt den Bibliotheken, schwach genutzte Literatur aus den Lesesälen und Freihandbereichen auf Anfrage in Magazine zu verlagern, um Platz für die neuen Anforderungen zu gewinnen.“ (Schaab/Horstmann 2016: 445). Um Platz in den Magazinen zu haben, ist die Aussonderung von Zeitschriftenbeständen die effektivste Methode. Ohne viel Aufwand lassen sich viele Regalmeter frei räumen und da die elektronischen Versionen der Zeitschriften meist vorhanden sind, geht kein Inhalt verloren.

„Eine umfassende Konzentration, ja Reduktion des Printbestandes auf Grund der Substitution des Printbestandes durch digitale Medien setzt allerdings voraus, daß [sic] die wohl größte Herausforderung, vor der Bibliotheken heute stehen, erfolgreich bewältigt wird: nämlich ein verlässliches Hosting und eine nachhaltige Langzeitverfügbarkeit [...].“ (Griebel 2016: 5).

Ohne dass das Problem der digitalen Langzeitarchivierung gelöst ist, besteht bei Aussonderungen immer die Gefahr, langfristigen Zugang zu den Inhalten zu verlieren. Daher ist eine kooperative Archivierungsstrategie heute wichtiger als vor 30 Jahren.

Während es in Europa und im Rest der Welt viele langjährige Projekte gibt (siehe Kapitel 3), scheiterten bisher alle Versuche etwas Ähnliches in Deutschland zu etablieren. Es gibt aber einige Anzeichen dafür, dass das Thema kooperative Archivierung auch hierzulande wieder mehr Beachtung findet. Die *Kooperative Speicherbibliothek Schweiz*, die Anfang 2016 eröffnet wurde, erregte auch in Deutschland durch Vorträge und Artikel viel Aufmerksamkeit. Für den *Gemeinsamen Bibliotheksverbund* (GBV) war die verteilte dauerhafte Archivierung ein Handlungsfeld in seinem Strategiepapier *GBV 2020* (vgl. GBV 2015: 4).⁵ Im März 2016 reichte die CDU im Nordrhein-Westfälischen Landtag ein *Gesetz zum Erlass eines Landesbibliotheksgesetzes* ein und fordert unter §7 die Schaffung einer Landesspeicherbibliothek, um „einerseits ältere und vor Ort entbehrliche Literatur als kulturelles Erbe zu erhalten, zum anderen die Umsetzung neuer Raum- und

⁵ „6. Realisierung des Einsparpotentials der Bibliotheken im Print-Bereich durch ein standortübergreifendes Bestands- und Bereitstellungsmanagement. [...] Die Verbundbibliotheken im GBV entwickeln ein abgestimmtes Konzept der verteilten dauerhaften Archivierung.“ (GBV 2015: 4).

Nutzungskonzepte in den Bibliotheken zu fördern [...]“ (Landtag Nordrhein-Westfalen 2016: 29).⁶ Im September 2016 veranstalteten die Universitätsbibliotheken Gießen und Mainz gemeinsam ein Symposium unter dem Titel „Sharing is Caring – Kooperative Aussonderung und Speicherung gedruckter Medien in Deutschland und Europa“.⁷ Auf der Veranstaltung wurde u.a. das Projekt *Verteilte Speicherbibliothek Nord* vorgestellt, bei dem fünf norddeutsche Bibliotheken⁸ eine gemeinsame Archivierung von zunächst wissenschaftlichen Zeitschriften anstreben. Zunächst soll ermittelt werden, welche rechtlichen, technischen und bibliotheksfachlichen Voraussetzungen für ein solches Vorgehen nötig sind. Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen veranstaltete im November 2016 eine internationale Konferenz mit dem Titel „How Many Copies Should Libraries Preserve?“.⁹

In einigen Bundesländern wurde nach den *Empfehlungen* des Wissenschaftsrats versucht, eine Speicherbibliothek zu errichten, allerdings ohne Erfolg. Die Arbeit versucht die Gründe für das Scheitern der kooperativen Archivierung in Deutschland aufzuzeigen, Veränderungen in den Voraussetzungen auszumachen und zukünftige Strategien zu skizzieren.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Im zweiten Teil wird ein kurzer Abriss der Geschichte der Speicherbibliotheken gegeben, beginnend etwa um die vorletzte Jahrhundertwende, über die Anfänge in den USA bis zu den *Empfehlungen* des Wissenschaftsrates. Anschließend werden zwei Projekte beleuchtet, die im Zuge der *Empfehlungen* entstanden sind, die hessische Speicherbibliothek und das Speichermagazin Bochum.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Strategien der kooperativen Archivierung im Ausland. Nach der Nennung der wichtigsten Strategien in Europa und dem Rest der Welt folgt eine detaillierte Beschreibung der *Kooperativen Speicherbibliothek Schweiz* und des Projektes *Shared Archiving Austria*. Die beiden Beispiele wurden gewählt, da einerseits die

⁶ Der Antrag wurde Ende Januar 2017 gegen die Stimmen der Opposition abgelehnt.

⁷ Für das Programm, die Zusammenfassungen und die Vorträge siehe: <http://www.ub.uni-mainz.de/sharing-is-caring/>.

⁸ Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Universitätsbibliothek Kiel, Universitätsbibliothek Rostock und das Medien- und Informationszentrum der Leuphana-Universität Lüneburg.

⁹ Für das Programm und die Zusammenfassungen der Vorträge siehe: <http://tinyurl.com/h4sp8j2>.

Länder demselben Kultur- und Sprachraum wie Deutschland angehören. Andererseits, weil die beiden Initiativen für die kooperative Archivierung zwei sehr unterschiedliche Ansätze gewählt haben.

Im vierten Teil werden die Formen und die Voraussetzungen für die kooperative Archivierung behandelt. Es wird zwischen Depositorien und Repositorien unterschieden, zwischen zentrierter und verteilter Archivierung. Anschließend werden die Gründe für eine gemeinsame Strategie beleuchtet, Platzgewinn einerseits, die Sicherung von Last Copies auf der anderen Seite. Den Schluss des Kapitels bildet eine Beurteilung der sich veränderten Rahmenbedingungen für eine solche Strategie. Sind die Voraussetzungen in technischer, baulicher, rechtlicher und politischer Hinsicht besser als vor 30 Jahren?

Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick auf eine mögliche Strategie der kooperativen Speicherung gedruckter Medien in Deutschland. Es wird gezeigt, welches die richtige Strategie wäre und welche Schritte unternommen werden müssten. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick in die weitere Zukunft der kooperativen Archivierung.

2. Eine kurze Geschichte der Speicherbibliotheken

Das Thema Speicherbibliothek bzw. kooperatives Speichern von gedruckten Medien ist ein Thema, welches die Bibliothekswelt nicht erst seit den *Empfehlungen* des Wissenschaftsrates beschäftigt. Wo viel gesammelt wird, da wird viel Platz gebraucht, das machte sich besonders seit dem 19. Jahrhundert bemerkbar. Infolge der industriellen Revolution stieg der Lebensstandard an, Bildung wurde wichtiger und die Alphabetisierung Europas nahm weiter zu. Verbesserungen in der Papierherstellung und Neuerungen im Druck- und Produktionsverfahren wie die Schnellpresse (1812), der Rotationsdruck (1873) und die Einführung der Mono- und Linotype (1880er) ermöglichten es den gestiegenen Literatur- und Informationsbedarf der Bevölkerung zu decken. Vor allem Zeitschriften konnten dank dieser technischen Neuerungen in Massen produziert werden. Zudem wurden durch das Erlöschen der sog. *ewigen Verlagsrechte* 1867 viele klassische Werke urheberrechtsfrei und konnten günstig verlegt und verkauft werden (vgl. Jochum 2007: 133).

Neben zahlreichen Neugründungen erhielten viele Bibliotheken Ende des 19. Jahrhunderts neue Gebäude oder Erweiterungen, um einerseits dem vergrößerten

Sammlungsauftrag nachzukommen und andererseits den neuen Lesegewohnheiten der Benutzer Rechnung zu tragen. Hier geht die Entwicklung der Bibliotheken in Europa und Amerika (hauptsächlich in den USA) unterschiedliche Wege. Während man in Europa weiterhin die Magazinaufstellung bevorzugte, die zwar platzsparend, aber wenig benutzerfreundlich ist, wurden in den USA die Bücher frei zugänglich aufgestellt. Da diese Aufstellungsweise sehr platzintensiv ist, ist es nicht verwunderlich, dass in den USA die Platzprobleme zuerst auftraten. Um die Jahrhundertwende wurde an der Harvard-Universität überlegt, dieses Problem durch Auslagerung wenig genutzter Literatur in dezentrale Magazine zu lösen. Denn nach den Statistiken des Vorjahres wurden etwa 80% des Bestandes nicht benutzt. Wohl auch, weil der damalige Präsident der Universität diesen Bestand als *tot* bezeichnete, gab es heftige Diskussionen. Die Debatte wurde durch einen Erweiterungsbau und später durch einen Neubau gegenstandslos (vgl. Fuhlrott/Schweigler 1982: 7ff.).

Der Erste Weltkrieg und die folgende wirtschaftliche Rezession machten in Deutschland eine Diskussion um Platzbedarf in Bibliotheken überflüssig und erst 1931 gelangte mit Fritz Juntkes Beitrag auf der Versammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare dieses Thema an die Öffentlichkeit. „Magazinierung der toten Literatur“ war der Titel seines Referates und wie schon 30 Jahre zuvor in den USA führte die Wortwahl zu heftigen und unsachlichen Diskussionen. Während 1942 die erste wirkliche kooperative Speicherbibliothek im Raum Boston unter dem Namen *New England Deposit Library* entstand, machten die Zerstörungen und Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges die Frage nach Platzbedarf und die Diskussionen um *tote* Literatur in Deutschland hinfällig. Nach dem Krieg galt es den Bestand wieder aufzubauen und die grundlegende Literaturversorgung zu gewährleisten. Durch das 1949 eingeführte dezentrale System der Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft differenzierte sich der Sammlungsauftrag der Bibliotheken und die Bestände wuchsen nicht so stark an, wie es aufgrund der steigenden Literaturproduktion zu erwarten und wie es in anderen Ländern der Fall war (vgl. ebd.).

Der wirtschaftliche Aufschwung seit den 1950er Jahren und der damit verbundene Bauboom schufen genügend Stellflächen, um die Diskussion um Speicherbibliotheken nicht wieder aufleben zu lassen. Die Zeit von 1965 bis 1975 wird von Mittler als das goldene Jahrzehnt für Bibliotheken bezeichnet (vgl. 1982: 123) und erst als die Ölkrisen der 1970er

Jahre geplante Neu- und Erweiterungsbauten unmöglich machten und im Zuge der Hochschulgesetze zahlreiche Institutsbibliotheken aufgelöst und in die Zentral- und Universitätsbibliotheken integriert werden mussten, trat das Platzproblem wieder hervor. Doch nicht nur in Deutschland war das unendlich scheinende Wachstum der Bibliotheken vorbei, auch in Großbritannien musste gespart werden. Der sog. *Atkinson-Report*¹⁰ empfahl zur Kostensenkung das Konzept der *self-renewing library*, der sich selbst erneuernden Bibliothek. Ein Wachstumsstopp sollte erreicht werden, indem die Bibliotheken ab einem bestimmten Niveau genauso viele Bücher abgeben mussten, wie sie erwarben (vgl. Mittler 1979: 75). Der Abgang der Bücher sollte entweder durch Makulierung oder Abgabe an eine Speicherbibliothek erfolgen und so das Platzproblem lösen. Ungefähr zeitgleich kam die Diskussion um nicht oder nur sehr wenig genutzte Literatur auf: in der sog. *Pittsburgh-Studie*¹¹ wurde über einen Zeitraum von sieben Jahren untersucht, wie oft neu erworbene Bücher ausgeliehen wurden. Das Ergebnis war für viele überraschend: 40% der neu angeschafften Bücher wurden in den ersten sieben Jahren weder ausgeliehen noch anderweitig genutzt. Über die Art der Erhebung, die Frage nach der Alterung von Literatur und anderes mehr lässt sich streiten, dennoch wurde durch die Studie klar, dass mehr Kooperation, vor allem in der Erwerbung, aber auch bei der Speicherung wenig genutzter Literatur, zwischen den Bibliotheken unumgänglich war (vgl. Fertig 1979 und Jochum 2007: 198f.).

Der *Atkinson-Report* und die *Pittsburgh-Studie* analysierten die Situation der Bibliotheken in Großbritannien bzw. den USA, sprachen aber ein Problem an, welches auch in Deutschland und anderen Ländern nicht unbekannt war. Die Platznot sei zwar nicht so gravierend wie in anderen Ländern, was einerseits auf die in den Neubauten eingeplante Kompaktmagazinierung zurückzuführen sei. Andererseits sei man bei der Planung der neuen Bibliotheksbauten von Flächenkapazitäten für 20 Jahre ausgegangen, so Mittler. Dennoch mahnte auch er die deutschen Bibliotheken an, dieses Thema nicht zu vernachlässigen und sich frühzeitig um geeignete Lösungen, u.a. nennt er die Planung von Speicherbibliotheken, zu bemühen (vgl. 1979: 78f.).

¹⁰ Vgl. Atkinson/Copland 1976.

¹¹ Vgl. Galvin/Kent 1977.

Nicht nur Mittler erkannte die Notwendigkeit frühzeitig einem möglichen bzw. wahrscheinlichen Platzproblem in den Bibliotheken Maßnahmen entgegenzustellen. Der Wissenschaftsrat befasste sich in seinen *Empfehlungen* mit diesem Problem und versuchte für die nächsten 15 bis 20 Jahre Lösungen anzubieten. Der Untersuchung zufolge würden, trotz der Ausbauten während des *goldenen Jahrzehnts*, schon Anfang der 90er Jahre die meisten wissenschaftlichen Bibliotheken vor großen Raumproblemen stehen. So erhöhte sich der durchschnittliche Bestand der 57 Universitätsbibliotheken von 0,5 Mio. Bänden und 4.000 laufenden Zeitschriften im Jahr 1962 auf 1,2 Mio. Bände und 6.000 laufende Zeitschriften 1984. Gleichzeitig stieg der jährliche Zugang von durchschnittlich 19.000 auf 40.000 Bände (vgl. Wissenschaftsrat 1986: 8f.). Daher ist es nicht verwunderlich, dass 1985 von 58 Universitätsbibliotheken bereits 36 Ausweichmagazine benutzten, wovon wiederum 24 bereits voll ausgelastet waren oder es in den nächsten zwei Jahren sein würden. Nur in vier von diesen 36 Fällen waren Magazinkapazitäten über das Jahr 1990 hinaus vorhanden, da die in der Hochphase des Wirtschaftswachstums gebauten neuen Bibliotheken überwiegend so geplant wurden, dass der Magazinbedarf für 20 Jahre reichen sollte (vgl. Wissenschaftsrat 1986: 20f.).

Um dem (drohenden) Raumproblem zu begegnen gab der Wissenschaftsrat einige Empfehlungen ab. Zunächst regte er an, bibliotheksinterne Möglichkeiten auszuloten, z.B. durch eine restriktive Annahme von Geschenken und Tauschbüchern. Zudem sollten Institutsbibliotheken bei Raumproblemen veraltete, nicht mehr genutzte oder am Fachbereich nicht mehr gebrauchte Literatur, insbesondere Zeitschriften, Serien und Dissertationen, an die Universitätsbibliotheken abgeben. Diese sollten das Material prüfen, Dubletten aussondern und den Rest in den eigenen Bestand eingliedern, zur Archivierung einer überregionalen Fach- oder Archivbibliothek anbieten oder aussondern. Ein weiterer Punkt der *Empfehlungen* betraf die Aussonderung von Beständen. Nicht jede Bibliothek sollte das einmal Erworbene für immer archivieren müssen.¹² Einerseits wurde aber die Makulierung großer Bestände in vielen Fällen durch das Haushaltsrechts erschwert, andererseits hing (und hängt noch immer) die Bedeutung einer bibliothekarischen

¹² Noch in der Ausgabe von 1989 hieß es im *Bibliothekarisches Grundwissen* von Hacker: „[...] im übrigen gilt an Wissenschaftlichen Bibliotheken der Grundsatz, jedes Buch auf unbegrenzte Zeit aufzubewahren.“ (S. 44f.).

Einrichtung häufig von den Bestandszahlen ab.¹³ Der Wissenschaftsrat empfahl den Ländern aber, die Aussonderung durch Verordnungen oder Erlässe¹⁴ zu regeln, um den Bibliotheken Rechtssicherheit zu geben und dadurch die Makulierung von *entbehrlichen* oder *unbrauchbaren*¹⁵ Medien zu fördern. Eine weitere Empfehlung betraf die Veröffentlichungspraxis von Dissertationen. 1984 nahm jede Bibliothek zwischen 5.000 und 10.000 Dissertationen in ihren Bestand auf, einzelne Einrichtungen wie die UB Frankfurt a.M. sogar noch mehr, d.h. dass etwa 15-20% der Zugänge Dissertationen waren. Um diese Flut größtenteils ungenutzter Literatur einzudämmen, sollten weit weniger Exemplare an die Bibliotheken abgegeben werden müssen (vgl. Wissenschaftsrat 1986: 33f.).

All diese bibliotheksinternen Veränderungen würden aber nicht reichen, um der drohenden Platznot entgegenzuwirken. Der zu erwartende Platzgewinn durch die beschriebenen Maßnahmen würde den Engpass nur um einige Jahre verschieben, nicht aber verhindern. Daher befürchtete der Wissenschaftsrat, dass viele Bibliotheken Freihandbereiche wieder zu Magazinflächen umwandeln und die Bestände wieder nach Numerus Currens aufstellen würden, um Stellflächen zu gewinnen. Um diesen Rückschritt hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit zu verhindern, müssten Maßnahmen ergriffen werden, die wesentlich mehr Lagerkapazitäten schaffen würden als bisher. Als Lösung empfahl der Wissenschaftsrat Konzepte regionaler oder überregionaler Archivierung von wenig genutzter Literatur zu entwickeln, wie es sie bereits in vielen anderen Ländern gab. In Frage kamen hauptsächlich Zeitschriften und Zeitungen, da diese, besonders in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern, schnell veralten, sowie ältere Dissertationen. Zudem waren die Bestandsdaten in der online-verfügbaren Zeitschriftendatenbank aufgeführt und konnten somit leicht abgeglichen werden. Monographien dagegen eigneten sich nicht für die koordinierte Archivierung, da es keine überregionalen Verzeichnisse der Bestände gab und das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Aussonderung einzelner Titel nicht wirtschaftlich war. Die abzugebenden Zeitschriftenbestände sollten Archivbibliotheken angeboten werden, da diese bereits über einen großen Bestand verfügten und durch die Dedoublierung nur verhältnismäßig wenig neuen Stellraum benötigen würden. Neben den

¹³ Für einen tieferen Einblick in die Problemfelder der Aussonderung, auch die Abneigung der Bibliothekarinnen und Bibliothekare dagegen, siehe Stumpf 2014.

¹⁴ Als positives Beispiel nennt der Wissenschaftsrat hier den *Erlass über die Abgabe von Bibliotheksgut der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen* (1979).

¹⁵ Für eine Definition der beiden Begriffe siehe Horstkotte 2006.

vier Zentralen Fachbibliotheken¹⁶, die die Archivfunktion für ihr Fachgebiet übernehmen sollten, schlug der Wissenschaftsrat für jede Bibliotheksregion ein bis maximal zwei große Bibliotheken vor, die als Archivbibliotheken die an sie abgegebenen Bestände prüfen, dedoublieren und den Rest in ihren Bestand aufnehmen sollten.¹⁷ Durch die Aufnahme der Gesamtbestände der Archivbibliotheken in EDV-Kataloge, die Teilnahme am Fernleihverkehr sowie das Angebot von Kopierdiensten sei diese wenig genutzte Literatur weiterhin für alle Bibliotheken zugänglich (vgl. Wissenschaftsrat 1986: 35ff.).

2.1 Die hessische Speicherbibliothek

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates, insbesondere die Einrichtung von Speicher- oder Archivbibliotheken, riefen in der deutschen Bibliothekslandschaft ein geteiltes Echo hervor. Im folgenden Teil geht es um die Frage, welche Auswirkungen die Empfehlung zur Entwicklung einer kooperativen Archivierungsstrategie in Hessen hatte.

Im *Bibliotheksentwicklungsplan* von 1981, der von der Konferenz der Direktoren der wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Hessen (HDK) herausgegeben wurde, wurde für jede der acht wissenschaftlichen Bibliotheken beschrieben, wie groß der aktuelle und zukünftige Raumbedarf war bzw. sein würde. Obwohl zwei Bibliotheken „extrem überbelegt“, zwei „überbelegt“ und bei zwei weiteren die Magazine „restlos“ gefüllt bzw. erschöpft waren, herrschte kein akuter Handlungsbedarf (vgl. Barth 1981: 8ff.). Durch Neu- und Anbauten in fast allen hessischen Bibliotheken gäbe es in naher Zukunft keine Magazinengpässe und daher keinen Bedarf an einem Speichermagazin, „doch sollte seine Erstellung für einen Zeitpunkt in ca. 15 – 20 Jahren, wenn für alle hessischen wissenschaftlichen Bibliotheken erneut mit Magazinraumschwierigkeiten zu rechnen ist, ins Auge gefasst werden.“ (Barth 1981: 11).¹⁸

Es gab also keinen unmittelbaren Handlungsbedarf auf hessischer Ebene, wohl aber aus Sicht der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M. (StUB), deren Räume „extrem überbelegt“ waren, obwohl bereits verschiedene Ausweichmagazine angemietet worden

¹⁶ Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Technische Informationsbibliothek und Deutsche Zentralbibliothek für Landbauwissenschaft.

¹⁷ Für die Bibliotheksregion Hessen/Rheinland-Pfalz wurde als Archivbibliothek die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M. vorgeschlagen.

¹⁸ Auch vorher gab es bereits Diskussionen um einen *Bücherspeicher* in Hessen (vgl. Köttelwesch/Lehmann 1976: 248f.), die Gespräche führten aber nie so weit wie in den 80er, 90er Jahren.

waren. Da die Deutsche Bibliothek (DB) in Frankfurt a.M. einen Neubau bekommen sollte und der Altbau auf der gegenüberliegenden Straßenseite der StUB lag, sah der Plan vor, dieses Gebäude Anfang der 90er Jahre zu kaufen, um dann ausreichend Stellfläche, auch als potentielle Archivbibliothek für die Bibliotheksregion Hessen/Rheinland-Pfalz, zu haben (vgl. Wissenschaftsrat 1986: 39f.). Der Neubau der DB wurde jedoch erst 1992 begonnen und auch die Verhandlungen über eine hessische Speicherbibliothek, deren Notwendigkeit inzwischen gesehen wurde, zwischen den Universitäten und dem zuständigen hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (HMWK) begannen erst 1993. Im daraus resultierenden Positionspapier *Informationssystem Hessen* wurde ein zweistufig angelegtes Konzept zur Speicherung selten genutzter Literatur angeregt:

„Auf der lokalen Ebene der universitären Bibliothekssysteme muß dafür gesorgt werden, daß Literatur, die den Anforderungen an eine Aufstellung in einem aktuellen, bedarfsorientiert bestückten Präsenzbestand der dezentralen Bibliotheken nicht (mehr) gerecht wird, aber gleichwohl am Ort noch benötigt wird, lokal rasch zugriffsfähig bleibt. Nach den Empfehlungen des WR und der derzeitigen Übung ist dieses eine Aufgabe der zentralen Hochschulbibliotheken, die ihrerseits Literatur, die am Ort nur noch selten genutzt wird, an eine Archiv- oder Speicherbibliothek abgeben müssen.“ (HMWK 1994: 13f.).

Auch hier wurde darauf verwiesen, dass die Abgabe an die Archivbibliothek hauptsächlich Zeitschriften betreffen würde, wenig genutzte Monographien sollten im Bestand der Universitätsbibliotheken verbleiben. Zudem wurde empfohlen, dass die Einrichtung eigenständig arbeiten sollte, also eine Abkehr von der StUB als Archivbibliothek hin zu einer „wirklichen“ Speicherbibliothek. Sie solle „mit höchster Priorität“ auf dem Niederurseler Hang in Frankfurt a.M. errichtet werden, also ein Neubau statt der Übernahme des DB-Hauses (vgl. HMWK 1994: 15).

Bereits zwei Jahre später wurde eine komplett andere Lösung favorisiert: Aufgrund der unklaren Situation über die weitere Nutzung des DB-Gebäudes¹⁹ brachte die Landesregierung ein Kasernengelände im nordhessischen Bad Arolsen als neuen Standort für die Speicherbibliothek ins Spiel:

„Insofern haben wir auch gesagt, daß unabhängig von der Frage der Lösung der konkreten Standortprobleme in Frankfurt eine Speicherbibliothek in Hessen notwendig und erforderlich ist. Deshalb verhandeln wir und überprüfen wir den Standort Arolsen, weil wir meinen, dass sei eine sinnvolle Standortbestimmung in

¹⁹ Es gab Uneinigkeit über den Erwerb des Geländes. Die Stadt Frankfurt a.M. war nicht mehr bereit, die Trägerschaft für die StUB zu übernehmen und das Land Hessen konnte/wollte den Kauf des Geländes nicht ohne die Stadt stemmen. Für weitere Details siehe Hessischer Landtag 1996: 2842ff.

einer strukturschwachen Region für eine solche Einrichtung.“ (Hessischer Landtag 1996: 2846).

Neben der Speicherbibliothek könnten im Kulturarchiv Bad Arolsen ein Restaurierungszentrum für ganz Hessen, ein Aktenarchiv, ein Zwischenlager für Museumsumbauten oder eine Anlage zur Massenentsäuerung entstehen (vgl. Wagner 1997: 64, 68). Dies war eher eine politische denn eine vom bibliothekarischen Nutzen geprägte Entscheidung, wie auch die Beschlüsse der HDK zeigen: Frankfurt a.M. sei ausdrücklich zu unterstützen, da der Standort sich an der geographischen Verteilung der beteiligten Bibliotheken orientieren müsse, um die rasche Benutzung der Bestände zu gewährleisten. Dies spiele umso mehr eine Rolle, wenn die Universitätsbibliothek Mainz an dem Projekt der hessischen Speicherbibliothek beteiligt werden soll (vgl. HDK 1996 und Anderhub 1997: 48). Auch der Landesverband Hessen des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) sprach sich gegen den Standort Bad Arolsen aus. Für Bad Arolsen sprächen zwar die gute Bausubstanz vorhandener Gebäude, ausreichende Flächen und der wirtschaftliche Impuls für die Region, bibliotheksfachliche Argumente dagegen wären wenige vorhanden. Vor allem die abgelegene Lage, weitab von der Mehrheit der teilnehmenden Bibliotheken spräche gegen den Standort. Besorgt zeigt sich der DBV aber auch über die zu kurze Planungsphase des Vorhabens. Ähnlich wie 1981 sei die Raumsituation derzeit nur in Frankfurt a.M. und Fulda alarmierend, alle anderen Bibliotheken hätten durch Neu- und Erweiterungsbauten ausreichend Platz (vgl. DBV 1997).

Bereits im Januar 1997 wurde jedoch ein HBFAG-Antrag²⁰ für die Umbauten in Nordhessen gestellt und der Betrieb sollte schon 2001 aufgenommen werden (vgl. Dugall 2000: 27). In der Antwort auf eine Kleine Anfrage im Hessischen Landtag aus dem Jahr 1999 war der Standort Bad Arolsen weiterhin vorgesehen. So sollten hochschulfremde Dissertationen und ältere Zeitschriften an die Speicherbibliothek abgegeben werden, bei letzteren sollte es für jedes Fach spezifische Stichjahre geben. Die Abgabe wenig genutzter älterer Monographien sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Zudem wurden das Betreiben eines elektronischen Dokumentlieferdienstes, eine Digitalisierungsstelle für ältere wissenschaftliche Literatur, die Betreuung der konsortialen ausländischen elektronischen Literatur sowie „der Aufbau von eigenen Kapazitäten im Bereich des elektronischen Publizierens“ in Bad Arolsen geplant (Hessischer Landtag 1999).

²⁰ Hochschulbauförderungsgesetz.

Seit dem Jahr 2000 wurde der Standort Bad Arolsen nicht weiter verfolgt,²¹ vielmehr sollte aus „logistischen und verwaltungstechnischen Gründen eine Speicherbibliothek in räumlicher Nähe zu einer großen wissenschaftlichen Bibliothek“ entstehen (Hessischer Landtag 2002: 10). Frankfurt a.M. war wieder der bevorzugte Standort, wobei die Priorität auf dem Kauf des Magazinturms der DB lag, alternativ war ein Neubau auf dem Campus Westend vorgesehen. Eine hessische Speicherbibliothek aufzubauen und zu betreiben wurde im Staatsanzeiger als Aufgabe für den Hessischen Zentralkatalog bei der StUB festgeschrieben (Land Hessen 2002: 2233). Nach dem Auszug der DB nutzte die Universität Frankfurt a.M. das Gebäude, bis es 2004 an die Kreditanstalt für Wiederaufbau verkauft und 2006 abgerissen wurde (vgl. Ledl/Tréfás 2015: 25). Wie 2002 so wurde auch in der Bibliotheksordnung für die Johann Wolfgang Goethe-Universität von 2005 und in den Aufgaben für den HeBIS-Verbund 2010 als eine der Aufgaben der Unterhalt bzw. der Aufbau und Betrieb einer zentralen Speicherbibliothek genannt (vgl. Land Hessen 2005: 3021 und Land Hessen 2010: 1423). In Erscheinung trat das Thema Speicherbibliothek in Hessen aber nicht mehr (vgl. Ledl/Tréfás 2015: 25). Im nächsten Organisationserlass für HeBIS wird der Verweis auf die Speicherbibliothek dann fehlen (vgl. Schnellling 2016: 2).

Der Aufbau und Betrieb einer hessischen Speicherbibliothek konnte nie realisiert werden, obwohl, so scheint es zumindest, alle Beteiligten ein Interesse daran gehabt haben. Es gab konkrete Handlungsvorschläge (*Empfehlungen* des Wissenschaftsrates), die wissenschaftlichen Bibliotheken sahen den Sinn und die Notwendigkeit in naher Zukunft, die Politik war bereit – und trotzdem geisterte das Projekt jahrelang durch die hessische Bibliothekslandschaft ohne jemals verwirklicht worden zu sein. Ein Grund dafür waren sicherlich die politischen Ziele, die teilweise mit dem Bau der Speicherbibliothek verbunden waren. Von Seiten der Bibliotheken wurde der Bedarf zwar gesehen, allerdings nicht unmittelbar, sondern erst Mitte, Ende der 90er Jahre. Mitte der 90er Jahre wurde aber mit Bad Arolsen ein Standort von der Politik ins Spiel gebracht, der aus bibliothekarischer Sicht sicher nicht die erste Option gewesen wäre. Aus politischer Sicht dagegen machte es Sinn, in einer strukturschwachen Gegend ein leerstehendes Kasernengelände umzufunktionieren

²¹ Der Wechsel der Landesregierung 1999 war sicherlich ein Grund dafür, dass Bad Arolsen als Standort für die Speicherbibliothek ausschied.

(vgl. Dugall 2005: 281).²² Der Baubeginn verzögerte sich jedoch immer weiter und 1999 wurde die rot-grüne Landesregierung durch eine schwarz-gelbe ersetzt, die kein Interesse mehr an dem Standort in Nordhessen zu haben schien.²³

Mit dem „Vorpreschen“ der Politik ging auch ein weiterer Grund für das Scheitern der Speicherbibliothek einher: die mangelnde Einbeziehung der Bibliotheken und die kurze Planungszeit. Weder 1981 noch 1997 schien aus bibliothekarischer Sicht der Bau einer Speicherbibliothek zwingend unmittelbar erforderlich. Dass solch eine Einrichtung in Hessen wünschenswert und nötig war, stand außer Frage,²⁴ nur in der Vorstellung, wann sie benötigt wurde unterschieden sich die Vorstellungen von Politik und Bibliotheken:

*„Es gibt also aus der Sicht der betroffenen Bibliotheken keinen Grund, eine Entscheidung über eine zentrale hessische Speicherbibliothek jetzt übers Knie zu brechen. Die Situation läßt Zeit, um für die im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens in diesem Lande unbestritten notwendige zentrale Speicherbibliothek eine umsichtige und konsensfähige Konzeption zu entwickeln. Für die erfolgreiche Arbeit einer Speicherbibliothek ist nichts so wichtig wie die **Akzeptanz der Konzeption** bei allen beteiligten Bibliotheken. Die Bibliotheken sowie die Universitäten, in die sie eingebunden sind, müssen diese Konzeption mittragen und zur Abgabe ihrer weniger genutzten Bestände bereit sein. Aus diesem Grunde sollte man sich Zeit nehmen für eine gründliche Planung, die die Gesichtspunkte der Bibliotheken nach Möglichkeit in vollem Umfang berücksichtigt.“* (DBV 1997).

Und auch die HDK mahnt, dass „Aufbau und Einrichtung einer Speicherbibliothek [...] einen angemessenen Vorlauf zur Planung und zur Vorbereitung [erfordern].“ (1996).

Hinzu kamen die unklaren Zuständigkeiten für die StUB, welche den Kauf des Geländes der DB verzögerten und letztendlich wohl verhinderten. Dies alles sind Gründe für das Scheitern des Projektes, welche den Ausschlag gaben, ist schwer nachzuvollziehen. Bezeichnend für dieses *Top-down*-Projekt ist, dass konkrete Pläne nie über das Makrolevel hinausgingen. Das HMWK, der DBV, die HDK, sie alle gaben Stellungnahmen ab, ohne dass

²² Allein der Betrieb einer Speicherbibliothek hätte allerdings wenig strukturfördernde Auswirkungen gehabt, da nicht sehr viele Arbeitsplätze entstanden wären. Dazu hätte das „Kulturarchiv Bad Arolsen“ realisiert werden müssen, mit Restaurierungswerkstatt, Digitalisierungszentrum etc. (vgl. DBV 1997).

²³ Denn 1997 hieß es noch von Klaus Wagner vom HMWK: „Abschließend möchte ich feststellen, daß die einzig realisierbare Chance, die Raumprobleme der Bibliotheken zu entspannen und ihre Aufgaben damit besser erfüllen zu können, in der weiteren Entwicklung der Speicherbibliothek Arolsen liegt.“ (69). Und noch Anfang 1999 wurde bestätigt, dass in Bad Arolsen die Speicherbibliothek weiterhin gebaut werden sollte (Hessischer Landtag).

²⁴ Wobei Schnelling anmerkt, dass es durchaus wichtigere Themen in der hessischen Bibliothekslandschaft gibt als die Speicherbibliothek (vgl. 1997: 49).

sich die einzelnen Bibliotheken je ernsthaft mit den Auswirkungen einer Speicherbibliothek auf ihre eigene Einrichtung auseinandersetzen mussten (vgl. Ledl/Tréfás 2015: 25).

2.2 Das Speichermagazin Bochum

In Nordrhein-Westfalen begann die Diskussion um eine Speicher- bzw. Depotbibliothek schon früher als in Hessen, erste Forderungen gab es bereits 1960, und es waren die öffentlichen Bibliotheken, die hier federführend waren. 1980 nahm der damalige Minister für Wissenschaft und Forschung Hans Schwier in einer Rede einige Erkenntnisse aus den *Empfehlungen* des Wissenschaftsrates vorweg: „Es muss deshalb die Frage gestellt werden, ob denn jedes heute anschaffungswürdige Buch in jeder Hochschulbibliothek für alle Zeiten auch aufbewahrt werden muss? Die Archivfunktion der wissenschaftlichen Bibliotheken sollte überdacht werden.“ (zit. n. Klotzbücher 2000: 215). 1982 wurde den wissenschaftlichen Bibliotheken NRWs die ehemalige Mensa der Ruhr-Universität Bochum als Speicher zugewiesen und in den folgenden zwei Jahren für diese Zwecke umgebaut. Mit einem Erlass²⁵ wurde die Abgabe an das Speichermagazin²⁶ gesetzlich geregelt, u.a. sollten vorerst nur gebundene Zeitschriften u. ä. dorthin abgegeben werden (vgl. ebd.). 1985 nahm die Einrichtung ihren Betrieb als Außenstelle des Hochschulbibliotheksentrums auf und war die erste (und bisher auch einzige) echte Speicherbibliothek in Deutschland.

Der Standort Bochum lag im Zentrum NRWs, war an das Autobahnnetz angeschlossen und bot so ideale Bedingungen für die Anlieferung von Beständen und die Entsendung von Fernleihen. In ihrem Selbstverständnis war das Speichermagazin *neutral* und eine *Serviceeinrichtung*. Neutral, weil sie als Neugründung außerhalb eines bestehenden Bibliothekssystems geschaffen wurde und sich nicht in die Bestandspolitik der anderen Bibliotheken einmischte. Sie war eine Serviceeinrichtung, die zur Entlastung der anderen Bibliotheken Teile deren Bestandes aufnahm und so für mehr Flächen für besser genutzte und neue Literatur sorgte. Es gab zwei Arten von Beständen im Speichermagazin, die *Abgaben auf Dauer* und die *Abgaben auf Zeit*. Bei ersteren gingen die Eigentumsrechte an den Beständen auf das Speichermagazin über, so dass ein eigener Bestand geschaffen wurde. *Abgaben auf Zeit* waren Bestände, die von einer Bibliothek eingelagert wurden, um

²⁵ *Abgabe von Bibliotheksgut der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen an das Speichermagazin Bochum* (Ministerium für Wissenschaft und Forschung 1984).

²⁶ In der Literatur wurden im Zusammenhang mit Bochum die Begriffe *Speichermagazin* und *Speicherbibliothek* synonym verwendet, obwohl letzteres der offizielle Name war.

kurzfristige Raumprobleme zu lösen oder wenn sich die abgebende Bibliothek unsicher über die zukünftige Nutzung dieses Bestandes war. Die *Abgaben auf Zeit* mussten mindestens drei und durften höchstens sechs Jahre in Bochum bleiben, danach gingen sie automatisch in den Besitz des Speichermagazins über. Vor der Einlagerung musste an den entsprechenden Bibliotheken geprüft werden, ob die Bestände dort schon vorhanden waren. Falls sie es waren, konnten sie ausgesondert werden, ohne dass das Speichermagazin involviert war (vgl. Hardeck 1990: 14ff.).

Das Magazin hatte ein Fassungsvermögen von rund 700.000 Bänden, zwei Jahre nach der Eröffnung war es aber erst mit wenigen 10.000 Bänden belegt (vgl. Schweigler 1987: 340). 13 Jahre später, Ende 2000, waren etwa 260.000 Bände eingelagert, dies war weniger als erwartet

	1998	1999	2000
Ortsbenutzungen	42	40	35
Fernleihbestellungen	6.167	5.316	4.950
davon: Dt. Leihverkehr	6.136	5.301	4.946
Internat. Leihverkehr	15	3	4
positiv erledigt	5.985	5.124	4.826
durch Kopien bedient	352	283	219
Bestellungen über Dokumentlieferdienste JASON / Subito	---	63	119

Abb. 1: Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen 2001: 17

Die Benutzung der Bestände war nie sehr hoch und ging immer weiter zurück, ausgenommen die Dokumentlieferungen über JASON und Subito, die 1999 eingebunden wurden (vgl. Abb. 1). Aufgrund der immer geringeren Abgabe an Beständen an das Speichermagazin und der geringen Benutzung wurde im Herbst 2000 eine Arbeitsgruppe einberufen, um das damalige Speicherkonzept zu evaluieren und ein aktualisiertes Aussonderungs- und Archivierungskonzept zu erarbeiten. Das Konzept wurde 2001 verabschiedet und sah vor, die Archivierung auf die Landesbibliotheken und Bibliotheken mit besonderem Sammelschwerpunkt zu verlagern und das nicht mehr gebrauchte Speichermagazin Bochum zu schließen. Die vorhandenen Bestände wurden entweder an andere Bibliotheken abgegeben oder ausgesondert und 2002 wurde das Speichermagazin geschlossen (vgl. Poll 2001: 172ff.).

Das Archivierungsprojekt in NRW wurde schnell und ohne große Zwischenfälle verwirklicht, begünstigt durch ein vorhandenes Gebäude in zentraler Lage. Es diente sowohl als Archiv für Zeitungen und Zeitschriften, als auch als „Zwischenspeicher“ für

Bibliothekbestände, die kurzfristig ausgelagert werden sollten. Dies könnte auch ein Grund für die Überarbeitung des Konzeptes gewesen sein, wenn man die Stellungnahme des Hochschulbibliotheksentrums des Landes Nordrhein-Westfalen über eine zukünftige Speicherbibliothek auf das Speichermagazin Bochum bezieht: „[...] eine solche Einrichtung sollte aber auf jeden Fall konzeptionell nicht nur als ‚Abladestation‘ für nicht mehr genutzte Bestände erfolgen [...].“ (Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen 2016). Es scheint, als würde das Magazin hauptsächlich benutzt, um „toten“ Bestand auszulagern um Platz für Neuanschaffungen zu haben. Dies war durchaus auch ein Zweck des Gebäudes, allerdings konnten so nicht wie erhofft Ressourcen gespart werden. Nachdem die Erwartungen nach 15 Jahren Laufzeit nicht mehr erfüllt wurden, wurde das Konzept evaluiert und durch ein anderes ersetzt. Es wurde stattdessen auf eine verstärkte

Aussonderung (vgl. Abb. 2) und verteilte Archivierung gesetzt.

Abb. 2: Poll 2001: 173

3. Strategien kooperativer Speicherung im Ausland

Während in Deutschland die Debatte um Speicherbibliotheken und kooperative Strategien zur Speicherung gedruckter Medien immer wieder aufflammte und (fast) ergebnislos erlosch, wurden in anderen Ländern solche Vorhaben umgesetzt. Allen voran in den USA, wo neben der *New England Deposit Library* 1949 das *Midwest Inter-Library Center* (MILC) entstand, das heute als *Center for Research Libraries* (CRL) bekannt ist und zu einer der größten Organisationen ihrer Art zählt. In Nordamerika gibt es daneben unzählige größere und kleinere Kooperationen. Einige Beispiele sind das *Research Collections and Preservation Consortium (ReCAP)*, das *Preservation and Access Service Center for Colorado Academic Libraries (PASCAL)* oder das *Five College Library Repository Collection (FCLRC)*. Wichtig zu erwähnen ist *Print Archives and Preservation Registry (PAPR)*, ein System, das die Archivierung und das Management von gedruckten Zeitschriften unterstützt, indem es die Informationen über Titel, Bestandsnachweise und die Archivierungsbedingungen der Zeitschriften in den wichtigsten Printrepositorien in Nordamerika liefert.

Auch außerhalb Nordamerikas gibt es zahlreiche Initiativen: In Australien ist das *CAVAL Archival and Research Materials Center* (CARM Center) seit 1995 aktiv (Jilovsky/Genoni 2014); In Neuseeland startete 2011 das CONZUL-Projekt (Council of New Zealand University Librarians) zur gemeinsamen Speicherung wenig genutzter Zeitschriften (Renwick 2013); In Hongkong arbeiten die wissenschaftlichen Bibliotheken seit 2008 im *Joint University Research Archive* (JURA) zusammen (Sidorko/Lee 2014). In Europa sind die bekanntesten Initiativen folgende: Die *United Kingdom Research Reserve* (UKRR) archiviert drei Exemplare jeder Zeitschrift und hat durch Dedoublierung seit 2007 ca. 83 km Regalfläche freigeräumt (Boyle/Brown 2010); In Frankreich ist das *Centre Technique du Livre de l'enseignement supérieur* (CTLes) seit 2014 nationale Speicherbibliothek (Baraggioli 2016); *Collaborative Academic Store for Scotland* (CASS) war ein Pilotprojekt und lief von 2004 bis 2009 (Nicholson 2005); 2008 entstand GEPA (Guaranteed Space for the Preservation of Access) für katalanische Universitätsbibliotheken; In Finnland gibt es seit 1989 die *National Repository Library*, die sowohl für wissenschaftliche, als auch öffentliche Bibliotheken zuständig ist und von jedem Titel ein Exemplar archiviert (Vattulainen 1994); Ebenfalls seit 1989 gibt es die *Norwegian Repository Library* (Henden 2005).²⁷

Im Folgenden werden zwei Initiativen aus dem europäischen Ausland beleuchtet. Die *Kooperative Speicherbibliothek Schweiz* und *Shared Archiving Austria* haben gleiche Ziele, nämlich Platzersparnis und die Sicherung von Last Copies, versuchen diese aber mit sehr unterschiedlichen Strategien zu erreichen.

3.1 Die Kooperative Speicherbibliothek Schweiz

Auch in der Schweiz gab es Platzprobleme, weshalb 2005 eine Arbeitsgruppe zur Findung einer Lösung eingesetzt wurde. In den kommenden Jahren wurden verschiedene Szenarien evaluiert: den Status quo beizubehalten, ein konventionelles Fachbodenregallager in einem bestehenden Gebäude einzurichten, der Neubau eines automatisierten Hochregallagers oder das Outsourcing an einen externen Logistikdienstleister. Der Status quo mit angemieteten Außenlagern wäre auf Dauer am teuersten gewesen, dicht gefolgt vom konventionellen Lager. Die beiden anderen Optionen waren etwa gleich teuer, es wurde sich aber für das Hochregallager entschieden. Die Archivierung outzusourcen hätte zwar den

²⁷ Für weitere Initiativen weltweit siehe: <http://www.varastokirjasto.fi/prw/>, Kromp et al. 2015 oder Schmidt 2016.

Vorteil, dass keine hohen Investitionen erforderlich wären, die Abhängigkeit vom Dienstleister wäre aber sehr hoch (vgl. Niederer 2016).

Fünf Bibliotheken²⁸ beteiligten sich an dem Projekt und nachdem die Mehrheit in einer Volksabstimmung 2013 dem Projekt zustimmte, wurden 2014 der Trägerverein *Kooperative Speicherbibliothek Schweiz* und die Aktiengesellschaft *Speicherbibliothek* gegründet. Dies hatte mehrere Gründe: Zum einen besaß keine der Einrichtungen genug Kapital, um den Bau des Lagers vorzufinanzieren. Zum anderen galt es, die verschiedenen Rechtsformen und Governance-Strukturen in einem handlungs- und beschlussfähigen Rahmen zusammenzufassen. Die AG war für die Kapitalbeschaffung und den Bau der Speicherbibliothek zuständig und vermietet diesen an den Verein. Aktionäre sind die Trägerschaften der beteiligten Bibliotheken. Der Verein, dessen Mitglieder die Bibliotheken sind, betreibt die Speicherbibliothek, stellt das Personal ein und berechnet den Bibliotheken seine Dienstleistungen, zudem gehört ihm der kollektive Bestand der Speicherbibliothek (vgl. Oesterheld 2016).

Der Bau des Hochregallagers kostete etwa 30 Mio. €, die jährlichen Kosten betragen etwa 3,7 Mio. €. Diese Art von Lager wird hauptsächlich in der Industrie verwendet, da sie sehr platzsparend ist: für die gleiche Menge an Medien benötigt das Hochregallager nur etwa ein Drittel so viel Platz wie ein Fachbodenregallager. Das erste Modul – es können dort noch 3,5 weitere gebaut werden – hat Platz für 3 Mio. Exemplare, die in 110.000 Lagerbehältern in 14m hohen Regalen lagern. Diese Behälter enthalten durchschnittlich 29 Bücher und sind chaotisch gelagert, d.h. sie verändern ihren Standort, je nachdem wie oft Bücher in dem Behälter nachgefragt werden. Die Behälter werden bei Bedarf von sechs automatischen Regalbediengeräten geholt und zu den Kommissionierplätzen gebracht. Im Lager selbst dürfen sich keine Menschen aufhalten, da der Sauerstoffgehalt wegen des Brandschutzes durch Inertisierung auf unter 13,5% gesenkt wurde. Es gibt weder eine Heizung noch eine Kühlung, doch wegen der dicken Betonwände soll die tägliche Temperaturschwankung nur +/- 1° betragen. Im Jahresverlauf sollen Temperaturen von 7-17° herrschen. Gepaart mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35-45% bietet die Lagerhalle sehr gute konservatorische Bedingungen (vgl. Tschirren, Niederer 2016: 74ff.).

²⁸ Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Zentralbibliothek Zürich, Universitätsbibliothek Basel, Hauptbibliothek Universität Zürich und Zentralbibliothek Solothurn. Der Beitritt der Bibliothek der Universität St. Gallen 2018 ist wahrscheinlich.

Die Speicherbibliothek bietet den beteiligten Bibliotheken zwei Möglichkeiten zur Einlagerung: Erstens kann wenig genutzte Literatur als *Individualbestand* eingelagert werden, die Speicherbibliothek dient in diesem Fall als Außenlager und die Bestände bleiben im Besitz der abgebenden Bibliothek. Zweitens gibt es den sog. *kollektiven Bestand*, der nur aus Zeitschriften besteht. Von jeder abgegeben Zeitschrift wird nur das beste Exemplar eingelagert und geht in den Besitz des Vereins, und damit aller beteiligten Bibliotheken, über. Die Speicherbibliothek garantiert die dauerhafte Archivierung der Zeitschriften und die Verfügbarkeit. Aus Erhaltungsschutzgründen verlassen die Zeitschriftenbände das Lager nicht mehr, Artikel sind über Dokumentlieferdienste zu bekommen. Den beteiligten Bibliotheken ist es durch die dauerhafte Archivierung möglich, ihre dubletten Bestände auszusondern und so Platz in ihren Magazinen zu schaffen.

Zwar ist die Dedoublierung von Zeitschriftenbeständen verhältnismäßig effektiv, einfach ist sie dennoch nicht. Da die beteiligten Bibliotheken über keine gemeinsame Datenbasis für die Zeitschriften verfügten, musste eine webbasierte Lösung gefunden werden, um Bestände vergleichen und ergänzen zu können. Welcher Zeitschriftenband eingelagert werden sollte, wurde per Autopsie ermittelt und virtuell verglichen. Dies erforderte viel Arbeit, da viele *Holdings* nicht korrekt waren und bereinigt werden mussten: „Kooperation trägt Früchte, aber die Initialaufwände sind erheblich.“ (Oesterheld 2016: 51). Die eingelagerten Bestände wurden anschließend in den lokalen Katalogen und in *swissbib*²⁹ nachgewiesen.³⁰ Für die Kommunikation des Lagerverwaltungssystems der Speicherbibliothek mit den verschiedenen Bibliothekssystemen³¹ und dem Fernleihsystem mussten verschiedene Schnittstellen geschaffen werden (vgl. Tschirren et al. 2016: 340ff.).

Die Dienstleistungen der Speicherbibliothek, also die Ausleihe per Kurier oder per Post, das Kopieren oder Scannen von Zeitschriften sowie die Rücknahme, berechnet der Verein den Bibliotheken, die die Kosten wiederum an die Nutzer weitergeben (können). Diese Gebühren (für Kopien bspw. 5 CHF pro 20 Seiten) sollen verhindern, dass wahllos Kopien

²⁹ swissbib ist der Katalog aller Schweizer Hochschulbibliotheken, der Schweizerischen Nationalbibliothek, vieler Kantonsbibliotheken und anderer Institutionen.

³⁰ Momentan gibt es noch Probleme bei der Darstellung eines kollektiven Bestandes in verschiedenen Aleph-Instanzen. Dies wird sich wohl erst mit dem gesamtschweizerischen Union Catalog beheben lassen, dessen Einführung im Rahmen der *Swiss Library Service Platform* (SLSP) für 2019 geplant ist (vgl. Tschirren et al. 2016: 341).

³¹ Alle teilnehmenden Bibliotheken nutzten entweder Aleph oder MyBib.

bestellt werden.³² Dies kann natürlich zu Konflikten führen, da die Nutzer vor der Einlagerung in die Speicherbibliothek für ein paar Cents Kopien oder kostenlos Scans machen konnten und nun dafür wesentlich mehr zahlen und eventuell längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

Parallel zur kooperativen Speicherung in der Speicherbibliothek gibt es in der Schweiz das Projekt *Kooperative Print-Archivierung* (KPA), welches zur Aufgabe hat, letzte Exemplare jeder ausländischen wissenschaftlichen Zeitschrift zu sichern. Das Projekt, welches 2006 begann, setzt dabei auf eine verteilte Archivierung. Die beteiligten Bibliotheken verpflichten sich, für ihre jeweiligen Spezialgebiete die Zeitschriften zu archivieren, eventuelle Lücken zu ergänzen und die Abonnements fortzuführen. Diese Bestände werden dann im Schweizer Zeitschriftenportal als „Archivexemplare“ gekennzeichnet. Sollte eine Bibliothek ihre „Archivzeitschrift“ nicht weiterführen können/wollen, muss sie eine andere Bibliothek finden, die diese Aufgabe übernimmt. Die Speicherbibliothek könnte in Zukunft eine zentrale Rolle in der KPA übernehmen und die Zeitschriftenbestände archivieren (vgl. Niederer 2015: 9f.).

3.2 Shared Archiving Austria

Nachdem die Hochschulen in Österreich in Folge des Universitätsgesetzes 2002 ihre Vollrechtsfähigkeit erlangten und die Bibliotheken sich auf einen direkten „Verteilungskampf“ der Mittel mit anderen universitären Einrichtungen einstellen mussten, wurden verschiedene Strategien entwickelt, um Geld zu sparen und die steigenden Zeitschriftenpreise bezahlen zu können. 2005 wurde eine Einkaufsgemeinschaft für elektronische Medien³³ gegründet, um den Erwerb von E-Medien, die Ressourcenadministration und die Kooperation mit außerösterreichischen Konsortien zu koordinieren. Allerdings werden nach über zehnjähriger Zusammenarbeit keine weiteren Kostenoptimierungen mehr zu erwarten sein. Geprüft wurde außerdem der Wechsel von konventioneller Erwerbung zu Pay-per-View-Modellen, allerdings war dies bei den meisten Zeitschriften wirtschaftlich nicht sinnvoll. Des Weiteren konnte bei der Umstellung auf eine

³² Den Bibliotheken bleibt es selbst überlassen, wie sie mit den Kosten umgehen. Bei Bestellungen aus dem Individualbestand übernehmen die Bibliotheken die Kosten. Bestellungen aus dem kollektiven Bestand, also Kopien von Zeitschriftenaufsätzen, müssen vom Nutzer bezahlt werden. Viele Bibliotheken subventionieren diese allerdings.

³³ *Kooperation E-Medien Österreich* (KEMÖ), 58 Teilnehmer, darunter 18 der 21 staatlichen Universitäten.

e-only-Strategie bei den Zeitschriften und bei der Dublettenreduzierung keine weitere Optimierung erzielt werden, ohne inhaltliche Verluste in Kauf zu nehmen (vgl. Kromp/Mayer 2013: 88ff.).

Um weiterhin Geld für den Bestandsaufbau zur Verfügung zu haben, wurden 2010 zwei bereits existierende Initiativen, die Fokusgruppe *Nationales Archivierungskonzept* des Forums der LeiterInnen der Universitätsbibliotheken Österreichs (ubifo) und die Initiative zum Abbau von Mehrfachexemplaren der UB Wien, unter dem Namen *Shared Archiving Austria* zusammengeführt. Ziel war es, „durch Ökonomisierung von Platz- und Verwaltungsausgaben zu budgetären Umschichtungen zugunsten des zukünftigen Bestandsaufbaus [zu] gelangen.“ (Kromp/Mayer 2016: 4). Dazu sollten die gedruckten Versionen elektronisch verfügbarer Zeitschriften nur noch einmal in Österreich archiviert werden, alle anderen Exemplare könnten ausgesondert werden. Für die Archivierung wurden *beste Bestände* ermittelt, sie sollten möglichst vollständig, gut erhalten und schnell verfügbar sein. Im besten Fall trifft das alles auf den Bestand einer Zeitschrift einer Bibliothek zu. Lücken in den Sammlungen können auch durch die Abgabe von Bänden ergänzt werden, allerdings geht mit der Abgabe der Band in den Besitz der nehmenden Bibliothek über. Die *besten Bestände* können aber auch in den jeweiligen Bibliotheken verbleiben und werden nur virtuell zusammengeführt. Auf diese Weise soll die Last des Archivierens möglichst gleichmäßig verteilt werden. Denn die archivierende Bibliothek verpflichtet sich zu fachgerechter Langzeitarchivierung und schneller Lieferung der elektronischen Dokumente.³⁴ Sollte die Bibliothek die Bestände nicht weiter archivieren können, ist sie verpflichtet sie anderen Mitgliedern anzubieten. Die anderen Bibliotheken sind nach der Archivierung frei in der Entscheidung ihre Exemplare auszusondern und dadurch Kosten für Stellfläche und Verwaltung zu sparen (vgl. Kromp/Mayer 2013: 91).

Für das Pilotprojekt, welches von September 2010 bis Mai 2011 lief, wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, wobei die erste für die Ausarbeitung einer Vertragsstruktur verantwortlich war. Der Rahmenvertrag wird von den Universitätsleitungen unterschrieben und regelt neben den üblichen Vertragsbestandteilen die Rechte und Pflichten der Archivbibliotheken. Neben diesem Kooperationsvertrag gibt es für jedes zu archivierende

³⁴ Es sollte höchst selten vorkommen, dass das gedruckte Exemplar benötigt wird, da die elektronische Version vorhanden ist. Dennoch sollten klare Richtlinien für diesen Fall Bestandteil der Vereinbarungen sein.

Produkt, das können Zeitschriften, Verlage, Sammlungen o.Ä. sein, einen separaten Vertrag, der von den Bibliotheksleitungen der Bibliotheken unterschrieben wird, die an der Archivierung des Produktes teilnehmen. Die Verträge wurden so konzipiert, dass eine möglichst große Freiheit in der Umsetzung der Ziele und der Aufnahme neuer Mitglieder gegeben war.

Die zweite Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, anhand des Pilotprojektes einen Workflow zu entwickeln, der sich leicht auf spätere Projekte übertragen lassen sollte. Die Zeitschrift *American Chemical Society* (ACS) wurde als Testprodukt gewählt, weil sie einen begrenzten, aber komplexen Erscheinungsverlauf hatte, auch ältere Jahrgänge komplett elektronisch verfügbar waren, aufgrund der fachspezifischen Ausrichtung nur wenige Bibliotheken beteiligt waren und es bereits eine gemeinsame konsortiale Erwerbung gab. Die Daten über die Zeitschriftentitel wurden der ACS-Website entnommen, mit den bibliographischen Daten aus der ZDB angereichert und als Suchanfrage an den Österreichischen Verbundkatalog geschickt. Für die Arbeit und den Austausch wurde eine Arbeitsplattform eingerichtet, sodass sich die beteiligten Einrichtungen jederzeit über den aktuellen Stand informieren konnten und doppelte Arbeit vermieden wurde. Für die 58 nachgewiesenen Titel gab es 520 unterschiedliche Bestände, 387 davon an Universitätsbibliotheken. Davon mussten nach lokaler Kontrolle 43 komplett gelöscht und 97 korrigiert werden, es findet also auch eine Bestandsbereinigung statt. Nach Ende des Projektes könnten in allen Universitätsbibliotheken mindestens 860 Laufmeter an ACS-Zeitschriften ausgesondert werden. Umgerechnet wären das eine Fläche von 116 m², was eine Mietersparnis von fast 20.000 € im Jahr sind, die in den Bestandsaufbau investiert werden können.³⁵ Weitere Produkte zur Archivierung und Dedoublierung sind in Arbeit (vgl. Kromp/Mayer 2013: 93ff.).

Das Projekt *Shared Archiving Austria* erhält keine zusätzliche Finanzierung und keine Personalstellen, die Arbeit wird neben der regulären verrichtet. Es stärkt die Kooperation untereinander, da zusammen gearbeitet wird und Erfolge gefeiert werden können. Die Archivbibliotheken können durch die Komplettierung ihrer Sammlungen ihr Profil schärfen und nicht mehr benötigte Literatur aussondern, ohne den Zugang zu verlieren. Zudem

³⁵ Der Platzgewinn wurde der DIN Fachbericht 13 entnommen, die Mietersparnis berechnet sich nach dem durchschnittlichen Mietpreis aller von der Universität Wien angemieteten Flächen inklusive der Betriebskosten von 2011 (vgl. Kromp/Mayer 2013: 95). Da die UB Wien ihre Räume von der Universität mietet, lässt sich frei gewordener Stellplatz leicht in Mietersparnis umrechnen.

werden die Bestände geprüft und aktualisiert, ebenso wie die Metadaten. Bei einem Projekt, das keine zusätzlichen Mittel erhält, hängt natürlich viel von der Bereitschaft der beteiligten Einrichtungen ab, ihre Ressourcen zu investieren. Im Zweifelsfall werden aber wohl die eigenen Projekte priorisiert und das gemeinschaftliche Projekt verzögert sich.

4. Voraussetzungen für kooperative Archivierung

„Sich über die darüber hinausgehende Zeit intensiv Gedanken zu machen, erscheint hingegen wenig zweckmäßig. Zu groß sind die Risiken von Veränderungen, als dass es möglich wäre, langfristig wirksame Bibliotheksstrukturen noch auf der Basis heute gültiger Maßstäbe zu betrachten.“ (Dugall 2000: 29).

Dugall sprach damals über einen Zeitraum, der über zehn Jahre hinausging. Seit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates sind 30 Jahre vergangen. In dieser Zeit haben sich viele Dinge verändert, vielleicht auch die Bedingungen für Speicherbibliotheken in Deutschland. Denn wie wir in der Einleitung gesehen haben, erlebt das Thema ein kleines Revival. Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, ob und wie sich die Bedingungen für eine kooperative Speicherstrategie geändert haben.

4.1 Formen der (kooperativen) Speicherung

Es gibt viele Strategien, wie man die kooperative Speicherung von gedruckten Medien umsetzen könnte, welche gewählt wird, hängt stark davon ab, was erreicht mit der Strategie werden soll.

Erst einmal muss zwischen *Depositorien* und *Repositorien* unterschieden werden. Bei ersterem handelt es sich um eine Einrichtung, die entweder von einer Bibliothek allein oder kooperativ genutzt wird, um gedruckte Medien zu lagern. Dabei bleiben die Medien im Besitz der jeweiligen Institution und es gibt keine Absprachen hinsichtlich der Einlagerung. Die klassische und am weitesten verbreitetste Form des Depositoriums ist das Außenmagazin. Es wird meist nur von einer Bibliothek betrieben und genutzt und dient als Lager für alte Zeitschriftenjahrgänge oder wenig genutzte Literatur. Den gleichen Zweck haben kooperative Depositorien, nur dass sich zwei oder mehr Einrichtungen den Betrieb des Magazins teilen und damit Kosten sparen. Jede Einrichtung entscheidet für sich, was in das Magazin kommt, die Bestände bleiben voneinander getrennt und im Besitz der jeweiligen

Einrichtung (vgl. O'Connor et al. 2002). Vorteilhaft bei Depositorien ist die Tatsache, dass es keine zeitintensiven Absprachen mit anderen Bibliotheken über den Bestand geben muss. Die Medien bleiben alle im Besitz der jeweiligen Bibliothek und diese kann unabhängig von den anderen entscheiden, was mit dem Bestand passiert. Das Depositorium dient aber nur als Lager, d.h. es wird kein Platz durch Aussonderungen von Dubletten gewonnen und auch die Sicherung von Last Copies erfolgt nicht.

Repositorien unterscheiden sich durch die Besitzverhältnisse an den Medien von Depositorien. Wenn beteiligte Bibliotheken einen Teil ihres Bestandes einlagern geht dieser automatisch in den Besitz des Repositoriums über. Bei den kollaborativen Speicherbibliotheken gibt es zwischen den beteiligten Bibliotheken Absprachen hinsichtlich des eingelagerten Bestandes, d.h. es werden keine Dubletten eingelagert, sowie der Dienstleistungen für Nutzer und evtl. andere Bibliotheken. Ähnlich verhält es sich mit den regionalen Speicherbibliotheken, die jedoch noch einen aktiven Bestandsaufbau betreiben und einen hoch spezialisierten Bestand haben. Andere Bibliotheken können sich per Subskription am Bestandsaufbau beteiligen.³⁶ Speichermagazine – oder repository libraries – sind meist auf nationaler Ebene angesiedelt und dienen der (Pflicht-)Archivierung. Auch bei diesem Modell geben die beteiligten Bibliotheken ihren Besitzanspruch an dem eingelagerten Bestand ab. Da die Archivexemplare in dem Repositorium gesichert sind, können die Bibliotheken ihre Dubletten aussondern (vgl. Ledl/Tréfás 2015: 22). Repositorien bieten den Vorteil, dass durch Absprachen mit anderen Bibliotheken der eingelagerte Bestand von Dubletten bereinigt wird bzw. jede Bibliothek entscheiden kann, ob sie ihre Dubletten aussondern will oder nicht, da der Erhalt der Last Copy garantiert wird. Dadurch kann viel Platz in den jeweiligen Einrichtungen geschaffen werden, ohne dass der Zugang zu den wenig genutzten Beständen verloren geht. Zudem werden die Kosten für den Bau und den Betrieb des Repositoriums unter den beteiligten Bibliotheken aufgeteilt oder auch von anderen Unterhaltsträgern anteilig übernommen.³⁷ Nachteilig ist u.U., dass die eingelagerten Medien in den Besitz des Repositoriums übergehen, was einerseits rechtliche Fragen aufwerfen könnte, sich andererseits negativ auf die Bestandszahlen auswirkt. Zudem

³⁶ Bekanntestes Beispiel hierfür ist das *Center for Research Libraries* (CRL) in den USA mit über 260 teilnehmenden Bibliotheken, mehrheitlich aus den USA und Kanada, aber auch die Universität von Hong Kong und das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Über die jährlichen Mitgliedsbeiträge der Bibliotheken wird der elektronische und gedruckte Bestandsaufbau betrieben. Teilnehmende Bibliotheken können kostenlos die Bestände nutzen, andere Bibliotheken müssen eine Gebühr für die Nutzung zahlen (vgl. Reilly 2013).

³⁷ Zu befürchten ist natürlich, dass dafür in der Bibliothek an den Personalkosten gespart werden könnte.

könnten Studierende und Forschende Zweifel an der zügigen Bereitstellung der Literatur und generell Serviceeinbußen befürchten. Würde ein Repositoryum einen eigenen Bestandsaufbau betreiben, könnten andere Bibliotheken befürchten, dass ihr eigener Bibliotheksetat dafür gekürzt wird und sie über kein Mitspracherecht beim Bestandsprofil der Speicherbibliothek verfügen.

Beide Modelle, die Depositorien und die Repositorien, haben den großen Nachteil, dass sie extra Platz benötigen, oft ein eigenes Gebäude. Durch die hohen Investitionskosten zu Beginn eines solchen Projektes können Entscheidungsträger abgeschreckt werden. Generell müssen Entscheidungsträger von dem Nutzen der kooperativen Speicherung überzeugt werden. Aus Gründen der Platzersparnis ist dies vielleicht nicht so schwer, da sich die Erfolge in geringeren Unterhaltskosten oder mehr Raum für neuere Literatur oder neue Lernumgebungen zeigen. Bei dem reinen *Last-Copy*-Gedanken allerdings, bei dem unmittelbar kein Vorteil für die einzelne Bibliothek zu erkennen ist, muss mit dem Erhalt der kulturellen Überlieferung argumentiert werden. Es gibt aber auch Modelle der kooperativen Speicherung, die ohne große Investitionen auskommen. Die sog. *verteilte Archivierung*, die z.B. in Österreich oder Großbritannien praktiziert wird, kommt ohne zusätzliche Gebäude aus. Die beteiligten Bibliotheken gleichen ihre Bestände untereinander ab, bspw. ältere, nicht mehr genutzte Zeitschriften, die auch elektronisch vorhanden sind. Am besten geschieht dies elektronisch, Voraussetzung ist aber ein einheitlicher Standard bei der Erschließung der Zeitschriften, wie etwa in der ZDB. Anschließend wird entweder die Bibliothek mit dem besten/vollständigsten Bestand einer Zeitschrift ermittelt und für diese als Archivbibliothek gekennzeichnet. Bände aus anderen Bibliotheken werden zur Lückenergänzung, oder wenn sie besser erhalten sind, an die Archivbibliothek abgegeben. Auf diese Weise können spezialisierte Sammlungen entstehen, die bspw. von den ehemaligen SSG-Bibliotheken archiviert und u.U. ausgebaut werden können. Oder aber die besten Bestände werden ermittelt und als Archivbestand gekennzeichnet, verbleiben aber im Bestand und Besitz der jeweiligen Bibliotheken. Die Archivbände einer Zeitschrift, die an unterschiedlichen Bibliotheken stehen, werden nur virtuell zusammengeführt. Zum einen muss auf diese Weise nicht der Besitzer wechseln, was rechtlich nicht immer einfach ist. Zum anderen muss nicht eine Bibliothek den Bestand von anderen übernehmen, ohne dafür zusätzliche Mittel zu erhalten. Gerade große Bibliotheken mit umfangreichen Beständen würden Gefahr laufen zusätzliche Medien aufnehmen zu müssen. Wie auch bei den

Repositorien würden die Bibliotheken für den Erhalt der Archivexemplare oder Last Copies garantieren und die anderen Bibliotheken wären frei in der Entscheidung ihre Exemplare auszusondern. Zugriff hätten die Bibliotheken, falls erforderlich, über Dokumentlieferdienste, allerdings ist dies, zumindest bei dem Vorhandensein der elektronischen Ausgabe, nur in sehr begrenzten Fällen notwendig. Im Fall von Österreich gibt es keine extra Finanzierung, die Aufgaben werden vom Personal neben der regulären Arbeit bewältigt. Die UKRR erhielt seit Beginn der Initiative 2007 über 10 Mio. £ und erhebt jährliche Mitgliedsbeiträge. Diese Art der kooperativen Speicherung ist attraktiv, da keine zusätzliche Fläche benötigt wird, kein, oder nur wenig, zusätzliches Personal eingestellt werden muss und dadurch im Vergleich zu anderen Lösungen sehr günstig ist. Kostenarme Lösungen lassen sich bei Unterhaltsträgern wesentlich leichter durchsetzen als teure Neu- oder Umbauten. Besonders schwierig scheint solch ein Projekt in Deutschland zu sein, da die föderale Struktur eine gemeinsame Finanzierung über Ländergrenzen hinweg sehr erschwert. Eine verteilte Strategie ohne Sonderfinanzierung wie in Österreich ließe sich leichter implementieren.

4.2 Platzgewinn als Grund für kooperative Archivierung

Bei der Frage nach der Realisierbarkeit einer Archivierungsstrategie in Deutschland muss zu allererst der Fokus auf die Erwartungen an eine solche Strategie gelegt werden. Welches Ziel hat sie, was versprechen sich die Bibliotheken von der Beteiligung?

Die *Empfehlungen* von 1986 wurden mit dem Ziel erarbeitet, den Platzproblemen der Bibliotheken entgegenzuwirken. Wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, konnten durch die Wirtschaftskrise und den folgenden Baustopp viele dringend notwendige Bibliotheksneubauten oder -erweiterungen nicht realisiert werden. Um die weitaus platzintensivere, aber benutzerfreundlichere Freihandaufstellung weiterhin zu ermöglichen, empfahl der Wissenschaftsrat u.a. ein kooperatives Vorgehen in der Speicherung selten genutzter Literatur. Nicht mehr jede Bibliothek sollte von jeder Zeitschrift sämtliche Bände aufbewahren müssen, wenn diese nicht mehr gebraucht würden. Durch die Dedoublierung ganzer Zeitschriftenreihen erhoffte man sich einen großen Platzgewinn, welcher das damalige Ziel der Speicherbibliotheken war. Dass trotz der *Empfehlungen* mit dem

Speicher Magazin Bochum nur eine wirkliche Speicherbibliothek gebaut wurde,³⁸ lag u.a. an der Schwierigkeit Entwicklungen im Bibliothekswesen vorherzusehen.³⁹ Die *Empfehlungen* entstanden, weil niemand mit einer Wirtschaftskrise gerechnet hatte und der Platz in den Magazinen ohne die Neu- und Erweiterungsbauten knapp wurde. 1984 lag der durchschnittliche Zugang an gedruckten Medien in den Universitätsbibliotheken bei 42.900 und der Wissenschaftsrat rechnete mit einer langfristigen Stabilisierung auf diesem Niveau. Bis 1998 verringerte sich der jährliche Zugang aber auf 33.700, was einerseits mit gekürzten Etats, andererseits aber auch mit dem vermehrten Kauf von digitalen Medien zu erklären ist (vgl. Dugall 2000: 25). Gepaart mit der vom Wissenschaftsrat empfohlenen großzügigeren Aussonderungspraxis ergab sich für die Bibliotheken in der Folge nicht mehr die Notwendigkeit an einem gemeinsamen Speicherkonzept zu arbeiten. Wenn man sich die Zu- und Abgänge der Universitätsbibliotheken seit 1999 ansieht, lässt sich der Trend des

verringerten Printerwerbs und der steigenden Aussonderungen auch für die letzten 16 Jahre bestätigen (vgl. Abb. 3). Zwar gibt es immer wieder Phasen größerer Printerwerbung, insgesamt ist jedoch ein Absinken festzustellen. Fast genauso wichtig für den Platzbedarf sind die Abgänge,

Abb. 3: Roeder 2016

größtenteils Aussonderungen oder Abgaben, der Bibliotheken. Von 1999 bis 2009 betrug die Aussonderungsquote in den Universitätsbibliotheken 36%, von 2010 bis 2015 stieg sie auf 63% (vgl. Roeder 2016).⁴⁰ Der Zuwachs wird demnach geringer, gleichzeitig baut er natürlich

³⁸ 1992 wurde zwar ein „Landesspeicher“ in Karlsruhe für die Bibliotheken Baden-Württembergs eröffnet, allerdings diente dieser eher als Außenmagazin. Die Bestände wurden nicht dedoubliert und nur in den lokalen Katalogen verzeichnet. Der Speicher diente als „Testgelände“ für (eine) noch zu errichtende Speicherbibliothek(en). Dazu kam es aber nicht, der Landesspeicher wurde 1999 geschlossen, Speicherbibliotheken wurden nicht gebaut. Stattdessen sollten Magazinkapazitäten vor Ort ausgebaut werden (vgl. Kirchgäßner 2007).

³⁹ Natürlich werden viele Entwicklungen und Veränderungen im Bibliothekswesen von außen beeinflusst, was eine Vorausplanung noch schwieriger macht.

⁴⁰ Der häufigste Anlass für Aussonderungsaktionen ist nach Roeder allgemeiner Platzmangel und die Auflösung bzw. Eingliederung von Institutsbibliotheken. Der letzte Punkt erklärt die teils großen Sprünge in der Grafik. 84% der Mitglieder der Sektion IV gaben aber an, dass Aussonderungen auch zum kontinuierlichen Bestandsmanagement gehören (vgl. Roeder 2016).

auf einem bestehenden Sockel auf. Trotzdem lässt sich sagen, dass *akute* Platznot in den Magazinen nicht mehr unbedingt der Grund für eine kooperative Speicherstrategie ist.

Der Platz in den Bibliotheken, den eine kooperative Speicherstrategie durch Aussonderungen schaffen könnte, wird zwar nicht unbedingt für neue Bücher gebraucht, könnte aber anderweitig genutzt werden. Wie in Kapitel 1 beschrieben wurde, werden die Bibliotheken seit einigen Jahren nicht mehr nur als Ort für die Ausleihe von Medien genutzt, sondern mehr und mehr als Lernorte.⁴¹ Um die unterschiedlichen Lern- und Aufenthaltsbedürfnisse der Studierenden und sonstigen NutzerInnen zu befriedigen, wird mehr gebraucht als ein klassischer Lesesaal. Neben den immer noch benötigten ruhigen Einzelarbeitsplätzen sind vor allem Gruppenarbeitsräume oder flexible Gruppenarbeitsbereiche nachgefragt. Dazu kommen Bereiche des informellen Lernens und des Austausches, bspw. Lounges oder Cafeterien. Diese möglichst flexibel gestalteten Lernsituationen benötigen viel Platz. Dieser Platz kann in den Magazinen entstehen, wenn durch kooperative Speicherstrategien nicht mehr benutzte Bestände (hauptsächlich Zeitschriften) ausgesondert oder ausgelagert werden können. Wenig genutzte Literaturbestände aus dem Freihandbereich könnten dann ins Magazin gestellt werden, um Platz für die neuen Lernumgebungen zu schaffen.⁴²

Platz ist natürlich immer auch ein Kostenfaktor, vor allem in Zeiten großer Sparsamkeit. Neuhausen rechnet vor, dass allein die geschätzten 1,8 Millionen Dubletten im Kölner Bibliothekssystem jedes Jahr rund 2 Millionen Euro an Unterhalt für die Stellflächen kosten (vgl. 2016: 244f.). Würde ein Dublettenabgleich auch auf regionaler, nationaler oder gar internationaler Ebene erfolgen, würde sich damit ein großes Einsparpotential ergeben. Natürlich äußert sich nicht jede frei gewordene Fläche direkt in sinkenden Betriebskosten,

⁴¹ Vgl. z.B. Werner 2014.

⁴² Noch weiter geht die sog. *fluide* Bibliothek, bei der mit Hilfe von RFID und *smart shelves* die Bestände chaotisch gelagert werden und bei jeder Rückgabe computergestützt entschieden wird, ob das Buch ins Magazin oder in den Freihandbereich kommt. So wird sichergestellt, dass die wenig genutzte Literatur nicht die attraktiven Flächen im Freihandbereich belegt (vgl. Depping 2016, Janello 2013). Damit würde selbstverständlich das Stöbern oder Browsen am Regal entfallen, der zufällige Fund nicht-gesuchter Literatur (Serendipity-Prinzip) ebenso. Der Bestand könnte aber, so wie es heute schon oft getan wird, virtuell abgebildet werden und auf diese Weise gedruckte und digitale Medien vereinen (Beispiel: die virtuelle Lehrbuchsammlung der UB Gießen (<http://vlbs.ub.uni-giessen.de/>)). Eine Umfrage unter den Teilnehmern der UKRR ergab, dass die meisten Bibliotheken den gewonnen Platz für neue Arbeitsplätze (study space) nutzen wollen (Yang 2012).

die Flächen könnten aber in attraktive Lernorte umgewidmet werden.⁴³ Der Unterhalt dieser vielgenutzten Bereiche ließe sich gegenüber einer unter Sparzwang stehenden Hochschulleitung deutlich besser rechtfertigen als Magazinraum für nicht mehr genutzte Literatur (vgl. Neuhausen 2016).

4.3 Last Copies als Grund für kooperative Archivierung

Wie zu Beginn des vierten Kapitels angemerkt wurde, ist das Bibliothekswesen ein Bereich, der sich immer wieder mit großen Umbrüchen konfrontiert sieht, und für den Prognosen für die Zukunft nicht einfach sind. Gerade das, was Bibliotheken seit Jahrhunderten auszeichnet, ihre physischen Bestände, sieht im Zuge der Digitalisierung einer ungewissen Zukunft entgegen. Bis zur „Bibliothek ohne Bücher“,⁴⁴ von den einen gefürchtet, von den anderen herbeigesehnt, ist es zwar in den meisten Fällen noch nicht gekommen, der wachsende Anteil der digitalen Medien am Bestand und am Erwerbungssetat sowie die immer größer werdende Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Literatur über das Internet deuten aber auf einen Bedeutungsverlust des gedruckten Bestandes hin.

Vor allem bei den Zeitschriften lässt sich die Abkehr von der gedruckten Ausgabe sehr deutlich beobachten: In den wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland gab es von 2007 bis 2015 einen Anstieg der laufenden elektronischen Zeitschriften um 140%, die laufenden gedruckten Bestände verringerten sich im gleichen Zeitraum um fast 30%.⁴⁵ Dass die Steigerung bei den elektronischen Zeitschriften nicht nur an der gestiegenen Zahl von Open Access Zeitschriften liegt, belegen die gestiegenen Ausgaben: Diese erhöhten sich in dem Zeitraum um über 300% für elektronische, und sanken um fast 45% für gedruckte laufende Zeitschriften (vgl. Abb. 4).⁴⁶ Viele Bibliotheken fahren eine *e-only*-Strategie beim Erwerb von Zeitschriften, in den sog. MINT-Fächern wird schon länger fast ausschließlich elektronisch publiziert.

⁴³ Wie oben erwähnt, mietet die UB Wien ihre Räume von der Universität und kann den Raumgewinn in Mietersparnis umwandeln.

⁴⁴ Vgl. u.a. dazu das heftig diskutierte Interview mit Rafael Ball (Furger 2016).

⁴⁵ Dies sind die absoluten Werte für alle wissenschaftlichen Bibliotheken. Die Durchschnittswerte sind aber vergleichbar: + 117%; - 35%.

⁴⁶ Auch hier wieder die Durchschnittswerte: + 292%; - 50%.

Elektronische Zeitschriften haben unbestreitbar viele Vorteile, nur bei der Langzeitarchivierung fehlt bisher der Durchbruch. Da e-Journals nicht physisch an die

Abb.4 :
Eigene
Darstellung;
Daten: DBS

Kunden ausgeliefert werden, sondern der Zugang zum Onlinecontent gemietet wird, ist für die Archivierung eine andere Strategie als bei gedruckter Literatur notwendig. Wegen der ungeklärten Archivierungsstrategie werden in vielen Bibliotheken die gedruckten Ausgaben der Zeitschriften behalten, obwohl diese auch online verfügbar sind. Das führt dazu, dass in vielen Bibliotheken die Magazine von Zeitschriftenbänden belegt werden, welche nicht genutzt werden, da die elektronische Version ebenfalls vorhanden ist.⁴⁷ Gerade die wichtigsten Zeitschriften sind auch in den meisten Bibliotheken vorhanden, daher überschneiden sich die Bestände an Zeitschriften sehr stark.⁴⁸ Dass mit der Aussonderung von Zeitschriften viel Platz gewonnen werden kann, wurde oben bereits erwähnt. Die Dedoublierung von Zeitschriften ist, verglichen mit der von Monographien, aber auch relativ effizient zu bewerkstelligen. Dies kann allerdings nur geschehen, wenn sichergestellt ist, dass mindestens ein gedrucktes Exemplar jedes Bandes jeder Zeitschrift gesichert und auch zugänglich ist. Gesichert heißt, dass sich die Bibliothek, in der das Exemplar lagert, vertraglich verpflichtet das Exemplar zu archivieren und zu erhalten. Vor einer eventuellen Aussonderung aus dem Bestand muss das Exemplar einer anderen Bibliothek angeboten werden, um den vollständigen Bestand garantieren zu können. Der Zugang muss für alle Bibliotheken, die sich in irgendeiner Form an der Kooperation beteiligt haben, ermöglicht werden, d.h. durch Dokumentlieferung, sei es digital oder in gedruckter Form. Wie viele Exemplare letztlich den Status *Archivexemplar* bekommen, muss kooperativ abgestimmt

⁴⁷ Besonders durch die National- und Allianzlizenzen sind ältere Jahrgänge wichtiger Zeitschriften in vielen Universitätsbibliotheken vorhanden.

⁴⁸ So wurden in der Pilotphase der UKRR von 2007 bis 2008 über 11.000 Regalmeter durch die Dedoublierung von Zeitschriftenbeständen frei (vgl. Yang 2014).

werden. Die UKRR hält bspw. mindestens drei Exemplare an verschiedenen Orten vor, wobei das Exemplar in der British Library das *access*-Exemplar ist und die beiden anderen als Backup dienen. Sollte eine komplette Digitalisierung nicht möglich sein, bspw. aus rechtlichen Gründen, wäre es sinnvoll mehrere Exemplare zu archivieren, um den Verschleiß bei der Benutzung auf ein Exemplar zu begrenzen. Die Einführung eines rechtlichen Status als Last Copy wäre wünschenswert, um die vollständige Digitalisierung zu ermöglichen und den Schutz vor Aussonderung sicherzustellen.

Bisher wurde sehr viel über die kooperative Speicherung von gedruckten Zeitschriften geschrieben, weil es in den meisten bestehenden Projekten um diese Medien geht, da der Arbeitsaufwand und der Nutzen in einem sehr guten Verhältnis stehen. Aber gerade der letzte Punkt des vorherigen Absatzes, das Vorhandensein eines Archivexemplars, lässt sich sehr gut auf gedruckte Monographien anwenden. Wie in Kapitel 4.1 gezeigt wurde, stieg die Aussonderungsquote in den Universitätsbibliotheken von 36% im Zeitraum 1999 bis 2009 auf 63% im Zeitraum 2010 bis 2015 an. Nicht in allen Bundesländern gibt es gesetzlich festgelegte Aussonderungsrichtlinien und in den wenigsten gibt es eine Bibliothek, die die Funktion der Koordinierung, Archivierung und Speicherung übernimmt.⁴⁹ Bei der massenhaften Aussonderung – seit 1999 sonderten allein die Universitätsbibliotheken 18,3 Mio. Bände aus (vgl. Roeder 2016) – ohne Absprache mit anderen Bibliotheken auf regionaler oder

Verbundebene kann es leicht vorkommen, dass unikale oder seltene Bestände unter den ausgesonderten Medien

In-group Duplication of Print Book Titles in RLUK Collective Collection (N = 20.9M titles)

Abb. 5: Malpas/Lavoie 2016

sind.⁵⁰ Denn anders als Zeitschriftentitel sind Buchtitel weniger häufig in vielen anderen Bibliotheken vorhanden. In *Research Libraries UK* (RLUK) mit 32 Bibliotheken waren 88% der

⁴⁹ Ausnahmen sind die BSB München für Bayern, die SUB Hamburg für Hamburg, die ULB Halle für Sachsen-Anhalt und die SLUB Dresden für Sachsen.

⁵⁰ Gemeint sind hier natürlich nicht die Altbestände in den Bibliotheken, die in der Regel sehr gut vor Aussonderungen geschützt sind. Problematisch sind die Bestände des 20. Jahrhunderts.

gedruckten Monographien in weniger als 5 anderen Bibliotheken vorhanden (vgl. Abb. 5).⁵¹ Wenn die Verteilung in Deutschland ähnlich aussieht, wird die Gefahr des Verlustes seltener Bestände bei der Aussonderung ohne vorherige Absprache mit anderen Bibliotheken deutlich.

Es bietet sich an, die ehemaligen Sondersammelgebietsbibliotheken als ein Ort für Last Copies ins Auge zu fassen. Diese auf fachliche Schwerpunkte ausgerichteten Bibliotheken besitzen oftmals einzigartige Sammlungen und könnten für ihr Fachgebiet als eine Art „Last-Copy-Repository“ (Payne 2005: 12) fungieren.

4.4 Veränderte Bedingungen für die kooperative Archivierung?

Die *Empfehlungen* des Wissenschaftsrates von 1986 lösten eine rege Debatte aus und viele der Vorschläge wurden umgesetzt, bspw. großzügigere Aussonderungsregelungen oder Änderungen hinsichtlich der Veröffentlichungspraxis bei Dissertationen. Die Empfehlung zur kooperativen Speicherung selten genutzter Literatur hingegen wurde in der vorgeschlagenen Form nicht umgesetzt (vgl. Dugall 2011: 102).⁵² Haben sich die Bedingungen für ein solches Vorhaben in den letzten 30 Jahren geändert?

Technik

In technischer Hinsicht hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan, auch in Bezug auf die Bibliotheken. Vor allem der in nahezu allen Bereichen der Bibliothek fortwährende Einzug der EDV verändert die Bedingungen für die kooperative Speicherung.

Der Wissenschaftsrat forderte 1986 u.a. auch, die Kataloge der Bibliotheken online verfügbar zu machen und die EDV-Ausstattung weiter voranzutreiben (vgl. Wissenschaftsrat 1986: 35). Eine gute Datenbasis ist für eine kooperative Strategie zur Speicherung unerlässlich, es muss klar sein, welche Bibliothek welche Bände einer Zeitschrift oder welche Monographie im Bestand hat. Dies muss die Voraussetzung für einen erfolgreichen Abgleich der Bestände sein. In der in den 70er Jahren gegründeten ZDB verzeichnen deutsche und österreichische Bibliotheken ihre Zeitschriftenbestände und liefern so standardisierte

⁵¹ Ob die Verteilung für Deutschland ähnlich ist, kann nur vermutet werden. Die Heterogenität der Erschließung in den Verbänden erschwert einen automatischen Abgleich der Bestände immens. Der Abgleich von Zeitschriften ist dagegen wesentlich einfacher, da in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) einheitliche Standards für die Erschließung gelten.

⁵² Außer in Ansätzen in Bochum.

Metadaten, die die Grundlage eines kooperativen Abgleichs sein können.⁵³ Dank der Einführung der *Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken* (RAK-WB) 1983 und der *Resource Description and Access* (RDA) 2015 gibt es in Deutschland eine recht einheitliche Formalerschließung. Denn nur, wenn gleiche Werke auch gleich aufgenommen werden, kann ein automatischer Abgleich stattfinden. Die Verbreitung der standardisierten Formalerschließung ist heutzutage weiter als noch vor 30 Jahren, trotz allem ist die Unterscheidung unikaler Bestände von bspw. Kopien oder Faksimiles noch immer schwierig. Für die Festlegung von „besten Beständen“, wie sie bspw. in Österreich stattfindet, ist es zeit- und kostensparend, wenn die Bestände nicht erst physisch zusammengeführt und verglichen werden müssen, sondern sie vorab begutachtet und standardisiert bewertet werden können. In den Metadaten könnte dann eine Kategorie zum Erhaltungszustand angelegt werden und die besten Exemplare könnten als Archivexemplare gekennzeichnet werden. In Zweifelsfällen könnten digitale Fotos bei der Entscheidungsfindung helfen.⁵⁴

Der technische Fortschritt ermöglicht auch eine virtuelle Zusammenführung der Bestände, was insbesondere bei der verteilten Archivierung von Vorteil ist. Auf diese Weise lassen sich archivierte Sammlungen oder Zeitschriftenbestände, die in unterschiedlichen Bibliotheken lagern, für den Nutzer zusammenhängend darstellen, ohne dass verschiedene Kataloge aufgerufen werden müssen.

Mit der fortschreitenden Einführung der EDV in die Bibliotheken kommen auch mehr statistische Daten zusammen. Es kann leicht ermittelt werden, wie oft ein Buch ausgeliehen wurde, wie lange es fort war, wie lange es dauert, bis es das erste Mal ausgeliehen wurde usw. Das gleiche kann man auch für Sammlungen oder Fachgruppen machen und so Bestände erkennen, die sehr wenig oder gar nicht ausgeliehen werden. Diese Bestände könnten dann in eine Speicherbibliothek abgegeben werden oder die Daten werden genutzt, um innerhalb einer Kooperationsgemeinschaft Bestände auszumachen, die nicht in jeder Bibliothek vorhanden sein müssen. Dabei besteht die Gefahr, dass Literatur ausgesondert oder dezimiert wird, die zwar aktuell nicht wichtig ist, es in einigen Jahren aber sein könnte.

⁵³ Wie oben erwähnt, nutzt das Projekt *Shared Archiving Austria* die ZDB, um ihre Titeldaten mit bibliographischen Daten anzureichern.

⁵⁴ Generell ist die Kommunikation zwischen den beteiligten Einrichtungen wesentlich einfacher geworden, sei es durch Wikis, Videokonferenzen oder Ähnlichem.

Trotzdem helfen die Statistiken den Bibliotheken, mehr über ihre Bestände zu erfahren und sie hinsichtlich ihres Nutzungsgrades einordnen zu können.⁵⁵

Der immer größer werdende Anteil der digitalen Medien sowohl am Bestand als auch an den Literaturlieferungen der Bibliotheken hat großen Einfluss auf die Frage nach einer kooperativen Strategie in der Archivierung. Bei den Zeitschriften übersteigt mittlerweile der Anteil der e-Journals den der gedruckten um ein Vielfaches und viele Bibliotheken fahren eine e-only-Strategie. Das Vorhandensein der elektronischen Ausgaben kann dazu verleiten, die gedruckten Bestände als überflüssig anzusehen und auszusondern. Solange es aber keine zufriedenstellende Lösung der Langzeitarchivierung von elektronischen Zeitschriften gibt, wäre dies eine leichtsinnige Vorgehensweise. Daher ist eine abgestimmte Archivierung besonders wichtig, um zu vermeiden, dass sich die Bibliotheken auf den Erhalt des gedruckten Exemplars in anderen Bibliotheken verlassen und es im schlimmsten Fall kein Exemplar mehr in einem Verbund, einer Region oder einem Land gibt. Die Gefahr ist heutzutage größer als vor 30 Jahren, da von sehr viel mehr Zeitschriften auch die elektronischen Versionen vorhanden sind.

Digitalisate können heute in besserer Qualität und kürzerer Zeit erstellt werden. Es kommt aber vor allem auf ein abgestimmtes Verfahren und den gemeinsamen Zugriff auf die Digitalisate an, um doppelte Arbeit zu vermeiden.

Bau

1986 wurde an der Harvard University Library das erste Hochregallager in einer Bibliothek in Betrieb genommen, das *Harvard Depository*. Die Bücher waren in Boxen gelagert, diese wiederum waren in Gestellen von 10 bis 14m Höhe untergebracht. Ein sog. *order picker* brachte den Mitarbeiter auf dem zuvor errechneten schnellsten Weg zu der gesuchten Box. Jedes Buch hatte einen festen Platz innerhalb der Box, jede Box hatte ihren festen Platz im Lager. Diese Lager konnten auf einer kleinen Fläche wesentlich mehr Bücher aufnehmen als herkömmliche Lager und wurden in den folgenden 20 Jahren mehr als 20-mal gebaut,

⁵⁵ OCLC bietet mit *GreenGlass* ein Webtool an, welches die gedruckten Monographiebestände einer Bibliothek analysiert und mit anderen Beständen vergleicht. Nutzungszahlen spielen eine Rolle, aber auch, welche Bestände unikal in einer Region oder einem Land sind. Solche Tools können sehr hilfreich sein, den eigenen Bestand einordnen zu können, verlangen aber eine sehr gute Datenqualität. Nur so können regional, national oder auch international Bestände verglichen und Archivierungen koordiniert werden.

hauptsächlich in Nordamerika.⁵⁶ In den frühen 90er Jahren wurde das erste automatisierte Bibliothekslager in den USA eröffnete. Das *Automated Storage and Retrieval System* (ASRS) holt die Behälter mit den Büchern automatisch aus den Regalen, bringt sie zu den Mitarbeitern und anschließend wieder zurück. Diese Art von Lager verbreitete sich schnell in Europa, bspw. 1998 in der Schlesischen Bibliothek in Katowice, 2003 in der Norwegischen Nationalbibliothek in Mo i Rana oder 2009 in der British Library in Boston Spa. Das ASRS ist personensparender und, was vielleicht ein Grund für die schnellere Verbreitung in Europa gegenüber dem Harvardmodell war, benötigt kein speziell ausgebildetes Personal für die Bedienung der *order picker*.⁵⁷ Die strengeren Vorschriften bei der Betriebssicherheit waren nämlich der entscheidende Grund, warum das Harvardmodell für die Speicherbibliothek in der Schweiz als zu teuer bewertet wurde.⁵⁸ Die Behälter befinden sich auch nicht mehr an einem Platz, sondern werden chaotisch gelagert, d.h. Behälter, die öfter geholt werden müssen, werden so platziert, dass die Wege möglichst kurz sind. Dadurch wird Zeit gespart und es könnte überlegt werden, ob nicht die Bücher, die oft nachgefragt werden, wieder in den regulären Bestand genommen werden sollten. ASRS-Lager verbrauchen auch weniger Platz als das Harvardmodell: Geht man von einem Fachbodenregallager aus, so braucht das Harvardmodell nur etwa 85% der Fläche, ASRS-Lager sogar nur 32%. (vgl. Niederer 2016: 349). Ein weiterer großer Kostenfaktor bei Bibliothekslagern ist der Brandschutz. Diesen mit Sprinkleranlagen zu gewährleisten, wie dies beim Harvardmodell der Fall ist, ist kompliziert, teuer und aufwändig im Unterhalt. Da beim ASRS keine Menschen in der Lagerhalle arbeiten, wird dort der Sauerstoffgehalt gesenkt, sodass kein Feuer entstehen kann. Dies ist wesentlich einfacher, ökonomischer und trägt zur besseren Erhaltung der Bücher bei. Es gab viele bautechnische Neuerungen in den letzten 30 Jahren, letztendlich muss aber für jedes neue Lager neu kalkuliert werden, welche Art von Lager die beste ist, oder ob eine andere Art der kooperativen Archivierung besser ist (vgl. Niederer 2016: 346ff.).

Recht

Monographien, die unter das Pflichtexemplargesetz fallen, sind vor Aussonderungen gesetzlich geschützt. Für den Fernleihverkehr und um Verluste oder Zerstörungen

⁵⁶ In Europa gibt es Lager nach der Harvardbauweise nur in Paris (CTLes) und Oxford (Book Storage Facility) (vgl. Niederer 2016: 348).

⁵⁷ In den USA wurden studentische Hilfskräfte für diese Arbeit herangezogen, zumindest in der Schweiz ließ das die Betriebssicherheit nicht zu.

⁵⁸ Zwar ist die Erstellung und der Unterhalt eines ASRS teuer, die Effizienz und der geringere personelle Aufwand rechnen sich aber.

ausgleichen zu können, müssen mehr Exemplare archiviert werden. Ebenso verhält es sich mit ausländischen Titeln, die nicht unter das Pflichtexemplargesetz fallen. Richtlinien hinsichtlich der koordinierten Archivierung und Erhaltung finden sich nur in fünf Bundesländern⁵⁹ und nur in Bayern ist das letzte landesweit vorhandene Exemplar von der Aussonderung ausgenommen (vgl. Roeder 2016: 30ff.). Die *Empfehlungen* des Wissenschaftsrates haben es den Bibliotheken erleichtert Bestände auszusondern und haben dafür (relativ) einheitliche Kriterien vorgegeben. Es wurde aber leider versäumt, Strukturen und rechtliche Rahmen für die Archivierungsaufgaben zu schaffen. Bspw. wäre ein Gesetz sinnvoll, welches es erlaubt als Last Copy gekennzeichnete Werke zu digitalisieren. Das Digitalisat müsste nicht öffentlich verfügbar sein, falls es Urheberrechte auf das Werk gibt. Es könnte auch erst verfügbar gemacht werden, wenn diese erlöschen würden. Wichtig wäre nur, dass es eine digitale Kopie gibt, die später einmal genutzt werden kann.

Das *Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes*⁶⁰ aus dem Jahr 2013 ermöglichte es den Bibliotheken verwaiste und vergriffene Werke zu digitalisieren und ihren Nutzern zugänglich zu machen. Dies ist sehr erfreulich, da einerseits die Einrichtungen Rechtssicherheit haben und andererseits die Werke langzeitarchiviert werden können. Trotzdem wären Richtlinien sinnvoll, wonach auch von diesen Werken mindestens zwei bis drei Exemplare deutschlandweit archiviert werden.

In den letzten Jahren wurden in fünf Bundesländern Bibliotheksgesetze verabschiedet, wie es die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages 2007 in ihrem Abschlussbericht den Ländern empfahl (vgl. Deutscher Bundestag: 132).⁶¹ Zwar zielte der Bericht auf die öffentlichen Bibliotheken ab, in den existierenden Bibliotheksgesetzen von Thüringen (2008), Sachsen-Anhalt (2010), Hessen (2010), Rheinland-Pfalz (2014) und Schleswig-Holstein (2016) werden die wissenschaftlichen Bibliotheken aber explizit genannt. Dass Bibliotheksgesetze erlassen werden, ist ein großer Erfolg für die Bibliothekslandschaft in Deutschland. In den Gesetzen werden Bibliotheken als Bildungseinrichtungen definiert, die es zu fördern gilt, ihre Aufgaben werden festgeschrieben und sie werden politisch

⁵⁹ Bayern, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

⁶⁰ Umgesetzt in §§ 61-61c UrhG und §§ 51 und 52 VGG (vorher §§ 13d und 13e Urheberrechtswahrnehmungsgesetz).

⁶¹ In vielen europäischen Ländern gibt es schon seit Langem Bibliotheksgesetze, besonders in denen mit einem sehr guten Bibliothekswesen.

aufgewertet. In jedem der Gesetze wird als eine der wichtigsten Aufgaben der Bibliotheken die Bewahrung des kulturellen Erbes festgeschrieben, leider wird in allen Gesetzen, außer dem von Schleswig-Holstein, das kulturelle Erbe nur mit den Altbeständen und spezialisierten Sammlungen verknüpft. Neuere Bestände werden zwar durch die Pflichtabgaberegung gesammelt, zum kulturellen Erbe aber nicht gezählt. Interessant ist, dass in den drei neuesten Gesetzen die Zusammenarbeit der Bibliotheken untereinander festgeschrieben wird, in Hessen und Rheinland-Pfalz sogar mit einem eigenen Paragraphen. Solche Gesetze sind natürlich immer sehr vage gehalten um flexibel zu sein, diese Flexibilität bietet aber auch die Möglichkeit Projekte oder Initiativen durch diese Gesetze begründen zu können. Eine kooperative Strategie zur Speicherung gedruckter Medien könnte sich sowohl auf die Sicherung des kulturellen Erbes, als auch auf die geforderte Zusammenarbeit berufen.

Politik

Durch die neuen Bibliotheksgesetze werden die Bibliotheken politisch sichtbarer, sie werden „in ihrer Eigenschaft als allgemein zugängliche Quellen der Informationsbeschaffung im Sinne des Grundrechts der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GG) aufgewertet.“ (Steinhauer 2007: 11). Finanzielle Kürzungen müssten bei Vorliegen eines entsprechenden Gesetzes von den Unterhaltsträgern besser begründet werden, da die Aufgaben der Bibliotheken in den Gesetzen festgeschrieben sind. Auch der Prozess der Gesetzesfindung hilft den Bibliotheken weiter, selbst wenn das Gesetz abgelehnt wird, denn er befeuert die öffentliche Diskussion über Bibliotheken und ihre Rolle in der Gesellschaft.

Ein sicherlich wichtiges Ereignis war die Wiederöffnung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar 2007. Die Festrede von Bundespräsident Horst Köhler war ein Loblied auf die Bibliotheken, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bedeutung ihrer Aufgaben und Funktionen. Er sprach auch die Probleme an, bspw. das Bibliothekensterben, die fehlenden finanziellen Mittel für die Bestandserhaltung und Restaurierungen und die fehlende strategische Verankerung der Bibliotheken in der Bildungsinfrastruktur. „Bibliotheken gehören deshalb in Deutschland auf die politische Tagesordnung.“ (Köhler 2007: 6). Nicht nur mit diesem Satz, auch während seiner gesamten Amtszeit verhalf Köhler den Bibliotheken zu mehr Beachtung. Die Bibliotheken sind auf mächtige Fürsprecher angewiesen, da viele strategische Entscheidungen ohne politischen Rückhalt nur schwer

durchzusetzen sind. Zudem können Drittmittel, bspw. aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft, leichter eingeworben werden, wenn Bibliotheken von der Politik als elementar für die Bildungsinfrastruktur angesehen werden.

Die *Empfehlungen* des Wissenschaftsrates haben in der Wissenschaft große Bedeutung und finden auch in der Politik Gehör. In den *Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsstrukturen in Deutschland bis 2020* stellt der Wissenschaftsrat die Wichtigkeit der nicht-digitalen Medien heraus. Sie seien „von nicht zu überschätzender Bedeutung“ (2012: 45), sowohl für die Wissenschaft als auch als kulturelles Gedächtnis der Gesellschaft. Empfohlen wird daher

„Kooperationen zu intensivieren sowie best practice-Beispiele zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen sie [die Informationsinfrastruktureinrichtungen – Anm. d. Verf.] strategische Kooperationsvereinbarungen über die Bearbeitung der anstehenden Aufgaben in allen Bereichen der Überlieferungssicherheit, Erwerbung, Erschließung, Bewahrung und Vermittlung schließen.“ (Wissenschaftsrat 2012: 48).

Das kooperative Archivieren von Last Copies fällt in den Bereich der Überlieferungssicherheit und kann gegenüber den Unterhaltsträgern oder der Politik mit Hilfe der *Empfehlungen* begründet werden.

Die *Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts* (KEK) hat 2015 im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kultusministerkonferenz Empfehlungen herausgegeben, in der sie ebenfalls ein koordiniertes Vorgehen bei der Erhaltung gedruckter Bestände fordert. Die Mehrfachüberlieferungen machen es nötig, enge Auswahlkriterien für die Archivierung zu finden, da der komplette Erhalt aus Kostengründen nicht zu bewerkstelligen sei (vgl. KEK 2015: 51). Erst die Kennzeichnung eines Exemplars als Archivexemplar und die Garantie zur Verwahrung erlaubt es anderen Einrichtungen ihr Exemplar zu makulieren.

Die Gründungen bzw. Neugründungen der Bibliotheksverbände in den 80er Jahren und deren stetige Weiterentwicklung verschaffen den Bibliotheken einerseits einen Rahmen zur Kooperation auf allen Gebieten des Bibliothekswesens.⁶² Andererseits können sie geschlossen gegenüber Verhandlungspartnern wie Verlagen oder Dienstleistern auftreten und bessere Konditionen erreichen als einzelne Einrichtungen. Das gilt auch für die Politik.

⁶² Gründung des Bibliotheksverbands Niedersachsen als Vorläufer des Gemeinsamen Bibliotheksverbands: 1982; Gründung Südwestdeutscher Bibliotheksverbund: 1983; Gründung Hessisches BibliotheksInformationsSystem: 1987; Bibliotheksverbund Bayern: Start Online-Verbund 1987.

Die Bibliotheken finden mehr Gehör, wenn sie als Einheit agieren, da Lobbyarbeit effektiver wird und die Politik einen Ansprechpartner hat. Ein Problem ist aber, dass häufig in Verbund- oder Ländergrenzen gedacht wird, weil einerseits die Kulturhoheit der Länder grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschwert und andererseits die Kooperation zwischen den Verbänden nicht in allen Bereichen so erfolgreich ist.

Diese Beispiele haben gezeigt, dass es Ansätze gibt, die Bibliotheken und ihre Belange stärker in den Fokus der Politik zu rücken. Wie schwer es dennoch ist, Forderungen umzusetzen, zeigt die Tatsache, dass es erst in fünf Bundesländern Bibliotheksgesetze gibt. In den meisten anderen Ländern gab es zwar Anhörungen oder Beratungen, erfolgreich waren diese aber bisher nicht.

In den letzten 30 Jahren hat sich im Bibliothekswesen viel geändert, vor allem im technischen Bereich. Wie in Kapitel 3 erwähnt, wurden viele ausländische Initiativen zur kooperativen Speicherung erst in den 2000er Jahren gegründet. Entweder haben sich die Bedingungen für eine solche Strategie geändert oder die Einsicht, dass eine solche Strategie sinnvoll ist, hat sich durchgesetzt. Vermutlich spielen beide Punkte eine Rolle. In Deutschland gibt es erste Anzeichen, dass auch hierzulande kooperative Speicherstrategien ein Thema sind, wie das Projekt *Verteilte Speicherbibliothek Nord*, Punkt 6 der strategischen Leitlinien für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund 2020, das Symposium „Sharing is Caring“ und die Konferenz „How Many Copies Should Libraries Preserve?“ zeigen.

5. Ausblick

Nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates gab es einige Versuche auch in Deutschland Speicherbibliotheken zu errichten. Langfristigen Erfolg hatte keines der Projekte und auch kooperative Archivierungsstrategien gibt es in Deutschland (bisher) keine. Mit der *Verteilten Speicherbibliothek Nord* startete letztes Jahr ein Projekt, das für zukünftige Archivierungsstrategien in Deutschland wegweisend sein kann. Gelingt es, die verteilte Archivierung über Ländergrenzen hinweg zu realisieren, ohne viele zusätzliche Mittel auszukommen und gleichzeitig Archivbestände zu sichern und den Bibliotheken die Möglichkeit zur Makulierung ihrer Bestände zu geben, so werden sich einerseits nach und nach mehr Bibliotheken dem Projekt anschließen und andererseits neue Projekte in anderen

Verbänden nach demselben Muster entstehen. Unabhängig von dem norddeutschen Projekt, wie können zukünftige Strategien in Deutschland aussehen?

5.1. Strategien der kooperativen Archivierung in Deutschland

Voraussetzung für das Gelingen einer kooperativen Archivierungsstrategie ist der Wille aller Beteiligten. Dazu gehören, je nach Art, Größe und Reichweite der Kooperation, die Universitäts- und Bibliotheksleitungen, die Unterhaltsträger und die Verbände. Ist der Wille bei Allen vorhanden, hängt die Realisierung einer Strategie auch von der Haushaltslage des jeweiligen Landes ab, insofern zusätzliche Mittel benötigt werden. Wie in Kapitel 2.1 gezeigt wurde, kann der Wechsel einer Landesregierung ein Projekt in eine andere Richtung lenken oder ganz stoppen. Bibliotheken können sich untereinander, in den Verbänden und mit den Verbänden abstimmen, das Risiko, dass Projekte und Initiativen aus politischen Gründen scheitern, lässt sich jedoch nie vollständig ausschließen.

Im Folgenden wird angenommen, dass der Wille für eine kooperative Archivierungsstrategie bei allen Beteiligten vorhanden ist. Welche Strategie wäre sinnvoll, was sind die Schritte, die unternommen werden müssen?

Zuerst muss entschieden werden, welche Art der kooperativen Speicherung sinnvoll ist. Dafür muss nach den Zielen gefragt werden, die mit dem Projekt erreicht werden sollen. Sollen wenig genutzte Bestände ausgelagert werden, um Platz für neue Literatur oder neue Lernumgebungen zu schaffen? Sollen gedruckte Versionen elektronisch vorhandener Literatur ausgesondert werden? Sollen Archivexemplare bestimmt werden, um sicherzustellen, dass ein oder mehrere Exemplare jeden Titels archiviert sind? Bezieht sich die Strategie auf Zeitschriften, Monographien oder beides?

Sowohl der Platzgewinn als auch die dauerhafte Archivierung sind Gründe für eine kooperative Archivierungsstrategie. Aus Sicht der Wissenschaft, der Politik oder der Verbände muss das Ziel die dauerhafte Archivierung jedes Titels (Zeitschrift oder Monographie) in Deutschland sein, um die Verfügbarkeit der Inhalte auch bei Ausfall der elektronischen Version für alle Institutionen gewährleisten zu können. Zudem ist der Erhalt des gedruckten Originals einer Zeitschrift oder einer Monographie für die Medienforschung wichtig. Aus Sicht der einzelnen Bibliothek kann, neben der gesicherten Verfügbarkeit der

Archivexemplare, der Platzgewinn, der durch die Makulierung von Beständen entstehen kann, ein großer Anreiz zur Teilnahme an einer kooperativen Archivierungsstrategie sein.

In der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) sind rund 16.000 Titel verzeichnet, die vollständig oder teilweise durch eine Nationallizenz abgedeckt und somit für wissenschaftliche Einrichtungen elektronisch verfügbar sind. Einige Bibliotheken sind dazu übergegangen, alle gedruckten Zeitschriften, die durch eine Nationallizenz abgedeckt sind, aus ihrem Bestand zu entfernen. Gleichzeitig gibt es viele Bibliotheken, die neben der elektronischen auch die gedruckte Ausgabe weiterhin abonnieren, weil die elektronische Langzeitarchivierung, und damit der dauerhafte Zugriff, nicht gewährleistet ist. Diese zwei gegensätzlichen Strategien und die Tatsache, dass die Anzahl der elektronischen Zeitschriften immer weiter steigt (vgl. Abb. 4) lassen eine Archivierungsstrategie für Zeitschriften sinnvoll und notwendig erscheinen. Wie oben erwähnt, bieten sich Zeitschriften an, da die ZDB eine gute Datengrundlage für die Bestände bildet, es große Überschneidungen bei den Beständen der wichtigsten Zeitschriftentiteln in den Bibliotheken gibt und sich Zeitschriftenbestände im Vergleich zu Monographiebeständen effizienter bearbeiten lassen. Zeitschriftentitel, die durch eine Nationallizenz elektronisch vorhanden sind eignen sich besonders für eine kooperative Archivierung, da die gedruckten Bestände nur sehr selten genutzt werden und daher nicht mit einem vermehrten Fernleihaufkommen zu rechnen ist. Zudem ist die elektronische Verfügbarkeit relativ gesichert.

Eine deutschlandweite kooperative Archivierungsstrategie hätte den Vorteil, dass einerseits ein einheitlicher Nachweis aller Archivexemplare einer Zeitschrift möglich ist. Andererseits verteilt sich die Last der Archivierung bei einer größeren Anzahl an teilnehmenden Bibliotheken auf mehrere Schultern und für jede einzelne Bibliothek erhöht sich die Chance Platzgewinne durch Makulierung zu erzielen. Allerdings ist die Umsetzung einer landesweiten Strategie deutlich komplexer, sie bedarf wesentlich mehr Absprachen und könnte an Landes- oder Verbundgrenzen scheitern. Besser geeignet sind regionale Archivierungsstrukturen auf Verbundebene, da die Zusammenarbeit seit Langem auf vielen Ebenen funktioniert und Kooperations- und Kommunikationsstrukturen vorhanden sind. In jedem Verbund sollten, je nach Größe des Verbundes, ein bis drei Exemplare jeder vorhandenen Zeitschrift archiviert werden. Auf diese Weise würde sichergestellt, dass deutschlandweit ausreichend Exemplare auch für die Nutzung zur Verfügung stehen. Ein bis

zwei Exemplare deutschlandweit sollten jedoch zum Schutz in einem *dark archive* archiviert werden, d.h. sie sind von jeglicher Nutzung ausgenommen. Die Bestimmung dieser Archivexemplare muss zwischen den Verbänden abgesprochen werden. In einer *Last-Copy-Datenbank* sollten zudem alle Archivexemplare und deren Standorte festgehalten werden.

Einen Neubau, wie der der *Kooperativen Speicherbibliothek Schweiz*, der über 30 Mio. € gekostet hat und dessen jährliche Kosten sich auf etwa 3,7 Mio. € belaufen, wird es in naher Zukunft in Deutschland nicht geben. Dafür sind die Investitionskosten zu hoch und der kooperative Betrieb zu aufwendig. Eine verteilte Archivierung, wie sie in Österreich und Großbritannien praktiziert wird und auf der das Projekt *Verteilte Speicherbibliothek Nord* beruhen soll, hat viele Vorteile. Der größte ist, dass keine, oder zumindest nur eine geringe, zusätzliche Finanzierung benötigt wird und sich daher eine Strategie der verteilten Archivierung leichter bei den zuständigen Ministerien und den Universitätsleitungen durchsetzen lässt.

Für Deutschland empfiehlt sich daher eine verteilte Archivierungsstrategie auf Verbundebene, für die erste Phase eignen sich Zeitschriften, die über eine Nationallizenz elektronisch verfügbar sind. Zunächst ist ein *Proof of Concept* zu erstellen, um die Durchführbarkeit einer solchen Strategie zu prüfen und erste standardisierte Arbeitsabläufe zu entwickeln. Als Arbeitsgrundlage und zur Kommunikation wird in jedem Verbund ein Wiki eingerichtet, auf das die teilnehmenden Bibliotheken Zugriff haben. Außerdem sollte es die Möglichkeiten geben, sich bundesweit über *best-practice-Modelle* informieren und austauschen zu können.

Wie bereits erwähnt, ist eine gute Datengrundlage für den Abgleich der Bestände zwingend erforderlich. Aus der EZB lassen sich die Metadaten für die Zeitschriften mit Nationallizenz entnehmen, wichtig sind die Angaben über die lizenzierten Jahrgänge. Die oben erwähnten rund 16.000 Zeitschriftentitel mit einer Nationallizenz sind nicht alle geeignet für die kooperative Archivierung. Bei Lizenzen, die sich nur über ein oder ein paar Jahre erstrecken ist der Aufwand im Vergleich zum potentiellen Platzgewinn sehr hoch.⁶³ Daher muss vorher bestimmt werden, über wie viele Jahre sich die Lizenz mindestens

⁶³ Hier ist wieder die Frage nach dem Ziel der Archivierungsstrategie zu stellen. Im Sinne einer *Last Copy*-Strategie ist es unerheblich, wie groß der zu archivierende Bestand ist. Aber wie oben erwähnt, ist für die einzelne Bibliothek der potentielle Platzgewinn durch Aussonderung mitunter der wichtigere Grund zur Teilnahme an einer solchen Strategie.

erstrecken muss. Zudem muss festgelegt werden, welche Zeiträume für die Archivierung in Frage kommen. Bestände vor 1900 werden in der Regel selten ausgesondert und die Nationallizenzen decken auch nur wenige Jahrgänge vor 1900 ab.⁶⁴ Daher sollten nur Zeitschriftentitel für die Archivierung in Frage kommen, für die eine Nationallizenz nach 1900 und für mindestens 10 Jahre besteht. Es ist zudem sinnvoll, die Archivierung auf abgeschlossene Nationallizenzen zu begrenzen oder ein Enddatum festzulegen. Würde man dies nicht machen, müsste sich die Archivbibliothek dazu verpflichten, die laufende Zeitschrift nicht abzubestellen, um die laufende Archivierung zu gewährleisten.⁶⁵ Außerdem werden die neueren Jahrgänge einer gedruckten Zeitschrift tendenziell mehr gelesen als die älteren. Daher sollte die Archivierung auf Zeitschriften begrenzt werden, die in den Jahren 1900 bis 2000 mindesten 10 Jahre durch eine Nationallizenz abgedeckt sind. Mit diesen Einschränkungen bleiben fast 3.900 Zeitschriftentitel aus der EZB-Liste übrig, mit einer durchschnittlichen Abdeckung durch eine Nationallizenz von etwa 30 Jahren. Im Mittel erschienen pro Zeitschrift etwa 1,6 Bände pro Jahr, d.h. bei einer durchschnittlichen Zeitschrift werden im Zeitraum von 1900 bis 2000 etwa 48 Bände durch eine Nationallizenz abgedeckt.⁶⁶ Diese Zahlen sind wichtig, um die Dimension des Projektes einschätzen zu können. Aber auch, um andere Bibliotheken und Entscheidungsträger wie die Universitätsleitungen für eine Archivierungsstrategie zu gewinnen, indem Einsparpotenziale aufgezeigt werden.⁶⁷

⁶⁴ Für etwa 7.700 Titel gibt es Nationallizenzen, die nicht über das Jahr 1900 hinausgehen. Die durchschnittliche Lizenzdauer beträgt etwa 1,7 Jahre (eigene Berechnung).

⁶⁵ Diese Verpflichtung könnte für Bibliotheken abschreckend wirken. Gerade die großen Bibliotheken könnten fürchten, dass sie sich für die Weiterführung der Abonnements zahlreicher Zeitschriften verpflichten müssten. Für eine zukünftige Archivierung könnte festgelegt werden, dass alle 10-15 Jahre (wenn man die Printarchivierung dann noch weiterführen möchte) für die neuesten Ausgaben der Zeitschriften wieder eine Archivbibliothek bestimmt wird. Die Anzahl der Zeitschriften mit abgeschlossener und mindestens 10-jähriger Nationallizenz seit 1900 beträgt etwa 4.100. Die größere Zahl kommt zustande, weil das „Enddatum“ einer Lizenz von 2000 auf 2017 gesetzt wurde und in diese Zeit viele Nationallizenzen fallen.

⁶⁶ Ich habe die Ausschläge nach unten und oben herausgerechnet (unter 0,5 und über 20), ansonsten sind es 2,1 Bände pro Jahr. In den Daten der EZB werden Unterbrechungen im Erscheinungsverlauf, z.B. durch den Zweiten Weltkrieg, nicht berücksichtigt. Daher wäre die durchschnittliche Anzahl der Jahre vermutlich etwas geringer und die durchschnittliche Anzahl an Bänden pro Jahr etwas höher. Ich gehe aber davon aus, dass sich diese Fehler ausgleichen und bei fast 4.000 Fällen nicht ins Gewicht fallen.

⁶⁷ Leider geht aus den Daten der ZDB nicht hervor, welche Ausmaße die einzelnen Bände haben. Daher können keine genauen Angaben zu den möglichen Platzersparnissen gemacht werden, sondern nur die Anzahl der Bände.

Die EZB-Liste der etwa 3.900 Zeitschriften muss nun mit den Bestandsdaten aus der ZDB oder einem Verbundkatalog abgeglichen werden, entweder über die ISSN oder die ZDB-ID.⁶⁸ Ausgegeben werden soll dann eine Liste mit Zeitschriften, die an mindestens zwei Bibliotheken des jeweiligen Verbundes gedruckt vorhanden sind.⁶⁹ Bei dem Abgleich sollte darauf geachtet werden, dass bestimmte BIKs davon ausgenommen werden können, bspw. Sonderstandorte wie Handapparate usw. Für jede dieser Zeitschriften, die an mindestens zwei Bibliotheken vorhanden ist, sollte ausgegeben werden, wie viele Bände in jeder Bibliothek vorhanden und wie viel Prozent der möglichen Bände dies jeweils sind.⁷⁰ Wenn also eine Bibliothek 67 Bände einer Zeitschrift besitzt und sich die Nationallizenz im Zeitraum von 1900 bis 2000 über 83 Jahre erstreckt, hat die Bibliothek 80,7% des maximalen Bestandes. Diese Prozentwerte können nun gruppiert werden, bspw. so: 80-100%, 60-80%, 40-60% und 0-40%. Es sollten dann für jede Zeitschrift alle Bibliotheken angezeigt werden, die einen Bestand der höchsten Kategorie haben.

Beispiel

„Journal of Contemporary History“ (1966-); Nationallizenz: 1966- (Nicht der aktuelle Jahrgang); Anzahl Bände: 51; Anzahl Bände 1900-2000: 35

Bibliothek	Bestand	Bände	Anteil am vollständigen Bestand (35)	Vollständigster Bestand
Darmstadt	1978-2011	23	65%	Nein
	1978-2011	23	65%	Nein
Frankfurt	1966-2016	35	100%	Ja
	1966-2007	35	100%	Ja
Gießen	1966-1995	30	85%	Ja
	1969-2016	27	77%	Nein
Mainz	1966-	35	100%	Ja
Marburg	1967-1998	32	91%	Ja
Wiesbaden	1966-1967	4	11%	Nein

„The Journal of Biochemistry“ (1922-44, 1950-); Nationallizenz: 1922-44, 1950- (Nicht der aktuelle Jahrgang); Anzahl Bände: 90; Anzahl Bände 1900-2000: 74

Bibliothek	Bestand	Bände	Anteil am vollständigen Bestand (74)	Vollständigster Bestand
Darmstadt	1980-2007	21	28%	Nein

⁶⁸ Zu berücksichtigen ist hier, dass die ZDB und die EZB mit Titeländerungen einer Zeitschrift teilweise anders umgehen. Beispielsweise hieß das „ELT Journal“ früher „English language teaching journal“ und noch früher „English language teaching“. In der EZB gibt es eine Aufnahme für diese Zeitschrift, in der ZDB drei.

⁶⁹ Mit *Bibliothek* sind hier Bibliothekssysteme gemeint, nicht einzelne Standorte.

⁷⁰ Aus den Daten der ZDB geht nicht hervor, wie viele Bände einer Zeitschrift pro Jahr herauskommen. Da es um einen prozentualen Anteil geht, ist die Annahme von einem Band pro Jahr aber ausreichend.

Frankfurt	1964-2013	37	50%	Ja
Gießen	1968-2005	33	45%	Ja
Mainz	1950-1975	26	35%	Nein
Marburg	1949-1950, 1968-2004	35	47%	Ja

Würde man ohne diese Gruppierung arbeiten und die Bibliothek zur Archivbibliothek bestimmen, die die meisten Bände besitzt, würden die großen Einrichtungen mit großen Beständen sehr häufig die Archivierung übernehmen müssen. Durch die Gruppierung wird angezeigt, welche Bibliotheken ähnlich große Bestände haben und im Sinne der gerechten Lastenverteilung kann auch eine Bibliothek die Archivierung übernehmen, die zwar nicht den größten Bestand hat, aber einen sehr großen. Die Lücken der Archivbibliothek können mit Abgaben aus den anderen Bibliotheken geschlossen werden. Die Gruppierung macht außerdem Sinn, wenn es um den Zustand der Zeitschriften geht. Ist der Erhaltungszustand bei der Bibliothek mit dem größten Bestand sehr schlecht, erfolgt die Archivierung in einer anderen Bibliothek mit großem Bestand.

Bei der Prüfung am Regal hat sich in vielen Archivierungsstrategien gezeigt hat, dass viele Bestandsnachweise korrigiert werden müssen (vgl. Kromp/Mayer 2016: 20). Wenn die Daten bereinigt wurden, muss das am besten erhaltene Exemplar gefunden werden. Dazu wird eine Kategorie auf der Lokalebene bestimmt, die standardisierte Angaben zum Erhaltungszustand enthält. Der Zustand wird mit einem Wert von 1 bis 5 beschrieben, wobei jeder Wert festgelegte Kriterien enthält.⁷¹ In dieselbe Kategorie könnten auch bereits durchgeführte Bestandserhaltungsmaßnahmen wie Entsäuerung festgehalten werden. Das beste Exemplar wird als Archivexemplar im Lokalsystem gekennzeichnet. Für bestimmte Fachgebiete können Schwerpunktbibliotheken gewählt werden, die ihre Zeitschriften als Archivbestände kennzeichnen und ihre Lücken ergänzen oder beschädigte Exemplare austauschen. Die besten Bestände können auch in den jeweiligen Bibliotheken verbleiben und nur virtuell zusammengeführt werden. Dies hätte allerdings den Nachteil, dass die Bestände sehr zerstückelt wären. Eine Zusammenführung in Schwerpunktbibliotheken ist daher zu favorisieren. Es muss aber darauf geachtet werden, dass die großen Bibliotheken

⁷¹ Folgende Beschreibungen könnten enthalten sein: Brüchig, Markierungen, unvollständig, säurehaltig usw. Sollte es Unstimmigkeiten geben, welches Exemplar das Beste ist, könnten Fotos im Wiki hochgeladen und verglichen werden. Die Bewertung sollte allerdings nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, es kann nicht jeder Band auf fehlende Seiten o.Ä. untersucht werden. Es sollten daher nicht mehr als 5 bis 8 Minuten dafür aufgewandt werden.

nicht überproportional viele Bestände aufnehmen müssen, da ansonsten der Anreiz der Platzersparnis verloren geht. Da die Exemplare zur Lückenergänzung in den Besitz der nehmenden Bibliothek übergehen, muss dies rechtlich gut vorbereitet werden. Die Archivbibliothek verpflichtet sich zu fachgerechter Langzeitarchivierung, schneller Dokumentlieferung und Benachrichtigung, falls die Bestände nicht länger archiviert werden können. Durch die Garantie ist es den übrigen Bibliotheken überlassen, ob sie ihre Exemplare aussondern oder nicht. Die Kosten für die Dokumentlieferung übernimmt die bestellende Bibliothek.⁷²

Die Vertragsgestaltung von *Shared Archiving Austria* ist sehr gut und kann als Vorlage für Archivierungsstrategien in Deutschland übernommen werden. Der Rahmenvertrag, der von den Universitätsleitungen unterschrieben wird, regelt die Rechte und Pflichten der Archivbibliotheken. Dieser Vertrag wird von allen Teilnehmern des Archivierungsprojektes unterzeichnet. Im sog. Produktvertrag werden für einzelne Zeitschriften oder Zeitschriftensammlungen die Bedingungen für die Archivierung geregelt. Dieser wird nur von den Direktionen der an diesem Produkt beteiligten Bibliotheken unterschrieben.

Ist das *Proof of Concept* erfolgreich, kann die Archivierung von weiteren Zeitschriften, bspw. mit Allianz- oder Konsortiallizenz, nach demselben Muster erfolgen. Da das Projekt keine zusätzlichen Stellen benötigt, muss die Arbeit von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren neben der normalen Arbeit gemacht werden. Dazu ist es notwendig, die Direktionen von dem langfristigen Nutzen einer solchen Archivierungsstrategie zu überzeugen.

5.2. Zukünftige Strategien

Regionale Archivierungsstrategien sind sinnvoll und richtig, können aber nur ein Zwischenschritt sein. Eine verbundübergreifende oder eine nationale Strategie mit Einbindung der Nationalbibliothek, wie in Großbritannien, wäre wünschenswert. Dort werden drei Exemplare jeder Zeitschrift aufbewahrt, eins für den Gebrauch, zwei als Sicherungsexemplare. Die UKRR denkt zudem über die Einbeziehung von Monographien in ihre Archivierungsstrategie nach. Auch das ist langfristig gesehen sinnvoll, will man einerseits

⁷² Bibliotheken, die ihre Bestände abgegeben oder ausgesondert haben, sollten keine großen Nachteile haben, da die Zeitschriften elektronisch verfügbar sind und voraussichtlich nur sehr selten bestellt werden.

den Zugang zu wenig genutzter Literatur erhalten, andererseits aber Raum für neue Angebote und Services haben. Eine Archivierungsstrategie für Monographien sollte mit der Digitalisierung der Archivexemplare verknüpft werden, um diese langfristig zu sichern. Sobald die Werke urheberrechtsfrei sind, könnten die Digitalisate der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.⁷³

Auch die Kooperation auf internationaler Ebene würde sich lohnen. Wie in Abb. 6 zu sehen ist, sind auf internationaler Ebene fast 45% der Buchtitel in mehr als fünf Bibliotheken vorhanden.⁷⁴ Wenn man zudem davon ausgeht, dass die Nationalbibliotheken jedes Landes mindestens eine Kopie jedes in ihrem Land produzierten Titels archivieren, lässt sich hier großes Sparpotential erkennen. Um diese Vision Realität werden zu lassen, müsste allerdings noch einiges getan werden. Wieder ist eine gute Datengrundlage unverzichtbar, der *WorldCat* bietet sich dafür an. Die schnelle, elektronische Dokumentlieferung und die Archivierung muss garantiert werden. Rechtliche Fragen sind ebenfalls eine große Hürde, unterschiedliche Urhebergesetze und Pflichtexemplarregelungen müssen erst geklärt werden. Ähnlich dem Dienst zur digitalen Langzeitarchivierung *LOCKSS*,⁷⁵ könnten 5 bis 10 Exemplare jedes Titels an unterschiedlichen Orten

In-group Duplication of RLUK-held Print Book Titles (N = 20.9M)

WorldCat Duplication of RLUK-held Print Book Titles (N = 20.9M)

Abb. 6: Malpas/Lavoie
2016

der Welt aufbewahrt werden. Unabhängig von der Durchführbarkeit steht die Frage im Raum, ob man sich darauf verlassen will, dass die Titel irgendwo auf der Welt aufbewahrt werden. Oder ob nicht eher eine kleinere Lösung bevorzugt wird, wie etwa eine Archivierungsstrategie der Europäischen Union, der D-A-CH-Länder oder der nordeuropäischen Länder. Mit der *European Print Initiatives Collaboration* (EPICo) gibt es eine Initiative, die sich aus Mitgliedern von verschiedenen europäischen

⁷³ Dabei sollte Bedacht werden, dass die Digitalisierung von Werken kein Aufruf zur Aussonderung aller Exemplare ist.

⁷⁴ Der Wert könnte allerdings für Bestände in Deutschland niedriger sein, da englische Titel wahrscheinlicher verbreiteter sind als deutsche.

⁷⁵ Lots of Copies Keep Stuff Safe.

Archivierungsstrategien zusammensetzt. Ziel ist es, über *best practice*-Modelle zu informieren, Unterstützung bei der Initialisierung von Archivierungsstrategien zu geben, Last Copies zu kennzeichnen und zu bewahren sowie auf das Thema aufmerksam zu machen und gegenseitiger Austausch. 2014 veranstalteten die Sektionen *Bibliotheksbau und -einrichtung* und *Bestandsentwicklung und Erwerbung* der *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) in Paris eine zweitägige Konferenz, um neben den veränderten Bedingungen und Anforderungen an die Bibliotheken auch über Archivierungsstrategien zu sprechen.⁷⁶ Vorerst ist es aber wichtig, dass die kooperative Archivierung in Deutschland Unterstützung erfährt, Pilotprojekte gestartet und in der Community diskutiert werden.

⁷⁶ Siehe dazu Hafner/Koen 2016 & Sommer 2014.

Literaturverzeichnis

- Anderhub, Andreas (1997): Speicherbibliothek und Ländergrenze. Gibt es denn kein wichtigeres Thema für unsere Zusammenarbeit im größeren Rhein-Main-Gebiet? In: Dirk Barth (Hg.): Hessens Bibliotheken arbeiten zusammen. Hessischer Bibliothekstag 1997 in Korbach. Offenbach, S. 41–49.
- Atkinson, Richard; Copland, John (1976): Capital provision for university libraries. Report of a working party. London: H.M.S.O.
- Baraggioli, Jean-Louis (2016): The CTLes as the centerpiece of a national action in adding greater value to collections and optimising their dissemination. In: *Library Management* 37 (4/5), S. 237–242. DOI: 10.1108/LM-03-2016-0018.
- Barth, Dirk (1981): Bibliotheksentwicklungsplan Hessen - Wissenschaftliche Bibliotheken. Kassel: Gesamthochschul-Bibliothek.
- Boyle, Frances; Brown, Chris (2010): The UK Research Reserve (UKRR). Machinations, mayhem and magic. In: *Interlending & Document Supply* 38 (3), S. 140–146. DOI: 10.1108/02641611011072323.
- Depping, Ralf (2016): Das Konzept der fluiden Bibliothek. Chaotische Lagerhaltung mit smart shelves. Wildau, 2016. Online verfügbar unter https://www.th-wildau.de/fileadmin/dokumente/bibliothek/dokumente/Folien_2016/depping_fluide-bibl-wildau.pdf, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Deutscher Bibliotheksverband - Landesverband Hessen (1997): Texte des Deutschen Bibliotheksverbandes. Speicherbibliothek. Online verfügbar unter <https://archiv.ub.uni-marburg.de/dbv/1997-01.html>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Deutscher Bundestag (2007): Schlussbericht der Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland". Online verfügbar unter <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Dugall, Berndt (2000): Von der Magazinerweiterung der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt zur hessischen Speicherbibliothek. In: *ABI-Technik* 20 (1), S. 14–29.
- Dugall, Berndt (2005): Kooperation und Vernetzung. In: Bernd Heidenreich (Hg.): Hessen - Kultur und Politik. Die Bibliotheken. Stuttgart: Kohlhammer, S. 265–284.
- Dugall, Berndt (2011): Informationsinfrastrukturen gestern, heute, morgen. Anmerkungen zu Empfehlungen des Wissenschaftsrates. In: *ABI-Technik* 31 (2), S. 92–107. DOI: 10.1515/abi.2011.013.
- Fertig, Eymar (1979): Probleme des Veraltens von Literatur und die Auswirkung auf die Bibliothekspraxis. In: *BIBLIOTHEK Forschung und Praxis* 3 (2), S. 80–83. DOI: 10.1515/bfup.1979.3.2.80.
- Fuhlrott, Rolf; Schweigler, Peter (1982): Speicherbibliotheken. Bau - Organisation - Planung. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut.
- Furger, Michael (2016): Weg mit den Büchern! In: *Neue Züricher Zeitung*, 07.02.2016. Online verfügbar unter <http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/bibliotheken-weg-mit-den-buechern-interview-rafael-ball-eth-ld.5093>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.

- Galvin, Thomas J.; Kent, Allen (1977): Use of a University Library Collection. A Progress Report on a Pittsburgh Study. In: *Library Journal* 102, S. 2317–2320.
- Gemeinsamer Bibliotheksverbund (2015): GBV 2020. Strategische Leitlinien für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund. Online verfügbar unter <https://www.gbv.de/Verbund/PDF/gbv2020>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Griebel, Rolf (2016): Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion CDU. Gesetz zum Erlaß eines Landesbibliotheksgesetzes und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften. Online verfügbar unter <https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMST16%2F4246|1|0>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Hacker, Rupert (1989): Bibliothekarisches Grundwissen. 5., durchgesehene Aufl. München: K.G. Saur. Online verfügbar unter <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10590286>.
- Hafner, Joseph; Koen, Diane (Hg.) (2016): Space and collections earning their keep. Transformation, technologies, retooling. Berlin, Boston: De Gruyter Saur (IFLA publications, volume 175). Online verfügbar unter <https://www.degruyter.com/view/product/468047>.
- Hardeck, Erwin (1990): Die Speicherbibliothek Bochum des Hochschulbibliotheksentrums des Landes Nordrhein-Westfalen. In: *ABI Technik* 10 (1), S. 13–18.
- Henden, Johan (2005): The Norwegian Repository Library. In: *Library Management* 26 (1/2), S. 73–78. DOI: 10.1108/01435120510572897.
- Hessischer Landtag (02.12.2002): Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktionen der CDU und der FDP betreffend Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken in Hessen. Drucksache 15/4717. Wiesbaden. Online verfügbar unter <http://starweb.hessen.de/cache/DRS/15/7/04717.pdf>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Hessischer Landtag (1996): 48. Sitzung. Plenarprotokoll 14/48. Wiesbaden. Online verfügbar unter <http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//14/8/00048.pdf>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Hessischer Landtag (1999): Kleine Anfrage betreffend Speicherbibliothek Bad Arolsen. Drucksache 14/3983. Wiesbaden. Online verfügbar unter <http://starweb.hessen.de/cache/DRS/14/3/03983.pdf>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (1994): Informationssystem Hessen - Ziele, Struktur, Aufbau, Kostenmodell. Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Finanzierung der wissenschaftlichen Bibliotheken". Darmstadt.
- Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (2001): Tätigkeitsbericht 2000. Köln. Online verfügbar unter <http://docplayer.org/5614690-1-online-katalogisierungsverbund.html>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (2016): Stellungnahme. Online verfügbar unter <https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMST16%2F4217|1|0>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Horstkotte, Martin (2006): Aussonderung von Medien an wissenschaftlichen Bibliotheken. Bayerische Staatsbibliothek - Abt. Bayerische Bibliotheksschule. Online verfügbar unter

- http://digital.bib-bvb.de/view/bvbsingle/bvbsingle.jsp?dvs=1478528611771~874&locale=de&VIEWER_URL=/view/bvbsingle/bvbsingle.jsp?&DELIVERY_RULE_ID=39&bfe=view/action/singleViewer.do?dvs=&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Janello, Christoph (2013): Effizienz durch Chaos: Nachfrageabhängig optimierte Magazinbewirtschaftung in wissenschaftlichen Universitätsbibliotheken. In: *Perspektive Bibliothek* 2 (1), S. 31–58. Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-pb-103458>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Jilovsky, Cathie; Genoni, Paul (2014): Shared collections to shared storage. The CARM1 and CARM2 print repositories. In: *Library Management* 35 (1/2), S. 2–14. DOI: 10.1108/LM-04-2013-0034.
- Jochum, Uwe (2007): Kleine Bibliotheksgeschichte. 3., verb. und erw. Aufl. Stuttgart: Reclam.
- Junke, Fritz (1931): Magazinierung der toten Literatur. In: *Zentralblatt für Bibliothekswesen* 48, S. 394–420.
- Kirchgäßner, Adalbert (2007): Bestandsentwicklung durch regelmäßige Aussonderung. Leipzig, 21.03.2007. Online verfügbar unter https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/4460/Bestandsentwicklung_durch_regelmaessige_Aussonderung.pdf?sequence=1&isAllowed=y, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Klotzbücher, Alois (2000): Bibliothekspolitik in Nordrhein-Westfalen. Die Geschichte des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen 1965 - 1995. Frankfurt am Main: Klostermann (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie / Sonderhefte, 79).
- Köhler, Horst (2007): Ein Freudentag für die Kulturnation. In: *ZfBB* 54 (6), S. 311–314. DOI: 10.3196/186429500854615.
- Konferenz der Direktoren der wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Hessen (1996): Beschlüsse der Konferenz der Direktoren der hessischen Wissenschaftlichen Bibliotheken. Hessische Speicherbibliothek. Online verfügbar unter <https://archiv.ub.uni-marburg.de/dir-ko/1996-01.html>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) (2015): Die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in Archiven und Bibliotheken in Deutschland. Bundesweite Handlungsempfehlungen für die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und die Kultusministerkonferenz (KMK). Berlin. Online verfügbar unter http://kek-spk.de/fileadmin/user_upload/pdf_Downloads/KEK_Bundesweite_Handlungsempfehlungen.pdf, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Köttelwesch, Clemens; Lehmann, Klaus-Dieter (1976): Gemeinsame Aufgaben der wissenschaftlichen Bibliotheken in Hessen. Situation und Ausblick. In: Otfried Weber (Hg.): *Bibliothek und Buch in Geschichte und Gegenwart*. Festgabe für Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller zum 65. Geburtstag am 30. Dez. 1975. Unter Mitarbeit von Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller. München: Verl. Dokumentation, S. 236–257.
- Kromp, Brigitte; Mayer, Wolfgang (2013): Gemeinsame Archivierung an den österreichischen Universitätsbibliotheken: Neues Geld statt altem Raum. In: Bruno Bauer (Hg.): *Universitätsbibliotheken im Fokus. Aufgaben und Perspektiven der Universitätsbibliotheken an öffentlichen Universitäten in Österreich*. Graz, Feldkirch:

- Neugebauer (Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB), 13). Online verfügbar unter http://eprints.rclis.org/24282/1/UBIFO_2013_087_kromp%20mayer_gemeinsame%20archivierung.pdf, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Kromp, Brigitte; Mayer, Wolfgang (2016): Shared Archiving Austria. Ein kollaboratives Projekt zur kostengünstigen Archivierung von Printbeständen. Mainz, 2016. Online verfügbar unter <https://www.ub.uni-mainz.de/files/2016/10/Kromp-Mayer.pdf>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Kromp, Brigitte; Yang, Daryl; Shorley, Deborah; Mayer, Wolfgang (2015): Collections Earning Their Keep. An Overview of International Archiving Initiatives. In: *Zeitschrift für Bibliothekskultur* 3 (1), S. 30–46. DOI: 10.12685/027.7-3-1-58.
- Land Hessen (2002): Staatsanzeiger für das Land Hessen. Online verfügbar unter http://stanz.ms-visucom.de/cgi-bin/r20msvc_menu.pl?var_hauptpfad=./anwendungen/ms-visucom/&var_html_folgemaske=index_pdf.html&var_fa1_select=var_fa1_select||74|&var_variable_uebergabe=2002/2233.pdf, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Land Hessen (2005): Staatsanzeiger für das Land Hessen. Online verfügbar unter http://stanz.ms-visucom.de/cgi-bin/r20msvc_menu.pl?var_hauptpfad=./anwendungen/ms-visucom/&var_html_folgemaske=index_pdf_oeffentlich.html&var_variable_uebergabe=2005_public/3021.pdf&var_rt16_select=var_rt16_select||&var_fa1_select=var_fa1_select||80|, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Land Hessen (2010): Staatsanzeiger für das Land Hessen. Online verfügbar unter http://stanz.ms-visucom.de/cgi-bin/r20msvc_menu.pl?var_hauptpfad=./anwendungen/ms-visucom/&var_html_folgemaske=index_pdf_oeffentlich.html&var_variable_uebergabe=2010_public/1423.pdf&var_rt16_select=var_rt16_select||&var_fa1_select=var_fa1_select||80|, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Landtag Nordrhein-Westfalen (2016): Gesetz zum Erlass eines Landesbibliotheksgesetzes und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften. Drucksache 16/11436. Online verfügbar unter <https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16%2F11436|1|0>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Ledl, Andreas; Tréfás, David (2015): Speicherbibliothek: eine Nachlese. In: *Zeitschrift für Bibliothekskultur* 3 (1), S. 20–29. DOI: 10.12685/027.7-3-1-57.
- Malpas, Constance; Lavoie, Brian (2016): Strength in Numbers. The Research Libraries UK (RLUK) Collective Collection. Dublin, Ohio: OCLC Research. Online verfügbar unter <http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2016/oclcresearch-strength-in-numbers-rluk-collective-collection-2016-a4.pdf>.
- Ministerium für Wissenschaft und Forschung (1984): Abgabe von Bibliotheksgut der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen an das Speichermagazin Bochum. In: *Mitteilungsblatt - Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen* 34, S. 328–330.

- Mittler, Elmar (1979): Probleme des Wachstums in wissenschaftlichen Bibliotheken. In: *BIBLIOTHEK Forschung und Praxis* 3 (2), S. 75–79. DOI: 10.1515/bfup.1979.3.2.75.
- Mittler, Elmar (1982): Entwicklungstrends im Bibliotheks- und Informationswesen. Überlegungen zu einer Bibliothekspolitik für die 80-er Jahre. In: *BIBLIOTHEK Forschung und Praxis* 6 (1-2), S. 123–126. DOI: 10.1515/bfup.1982.6.1.123.
- Neuhausen, Hubertus (2016): „Treiben wir oder werden wir getrieben“ – Wissenschaftliche Bibliotheken im Wandel. In: *ABI Technik* 36 (4), S. 238–251. DOI: 10.1515/abitech-2016-0049.
- Nicholson, Catherine M. (2005): CASS. A collaborative academic store for Scotland. In: *Library Management* 26 (1/2), S. 32–41. DOI: 10.1108/01435120510572842.
- Niederer, Ulrich (2015): Aufbewahren in Bibliotheken – konzentrieren oder verteilen? Beides! Ein Bericht aus der Schweiz. In: *Zeitschrift für Bibliothekskultur* 3 (1), S. 4–11. DOI: 10.12685/027.7-3-1-55.
- Niederer, Ulrich (2016): Hochregallager – ein neuer Weg der Magazinierung. Die Kooperative Speicherbibliothek Schweiz. Eine Luzerner Fallgeschichte mit Exkursen. In: Petra Hauke und Klaus Ulrich Werner (Hg.): *Praxishandbuch Bibliotheksbau. Planung - Gestaltung - Betrieb*: De Gruyter Saur.
- O’Connor, Steve; Wells, Andrew; Collier, Mel (2002): A study of collaborative storage of library resources. In: *Library Hi Tech* 20 (3), S. 258–269. DOI: 10.1108/07378830210444469.
- Oesterheld, Christian (2016): Die Kooperative Speicherbibliothek Schweiz. Ein Modell für die Zusammenarbeit auf nationaler Ebene und eine Lösung für das Erbe des Printzeitalters. 6. BID-Kongress. Leipzig, 2016. Online verfügbar unter <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/2440>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Payne, Lizanne (2005): Depositories and repositories: Changing models of library storage in the USA. In: *Library Management* 26 (1/2), S. 10–17. DOI: 10.1108/01435120510572815.
- Poll, Roswitha (2001): Aussonderungs- und Archivierungskonzept für die Hochschulbibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. In: *ProLibris* (3), S. 172–174.
- Reilly, Bernard F. (2013): The future of cooperative collections and repositories. In: *Library Management* 34 (4/5), S. 342–351. DOI: 10.1108/01435121311328681.
- Renwick, Helen (2013): Collaborative storage of print serials in New Zealand. In: *Library Management* 34 (4/5), S. 335–341. DOI: 10.1108/01435121311328672.
- Roeder, Corinna (2016): Aussonderung an wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland. Praxis - Rechtslage - Koordinierungsbedarf. Mainz, 22.09.2016. Online verfügbar unter <https://www.ub.uni-mainz.de/files/2016/10/Roeder.pdf>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Schaab, Rupert; Horstmann, Wolfram (2016): „Bis morgen in der Bibliothek!“. Entwicklungen für Lernorte an der SUB Göttingen. In: *BIBLIOTHEK Forschung und Praxis* 40 (3). DOI: 10.1515/bfp-2016-0049.
- Schmidt, Janine (2016): Panel Discussion on Collaborative Storage. A Global Perspective. In: Joseph Hafner und Diane Koen (Hg.): *Space and collections earning their keep. Transformation, technologies, retooling*. Berlin, Boston: De Gruyter Saur (IFLA publications, volume 175), S. 195–205. Online verfügbar unter

- <http://www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110464207/9783110464207-015/9783110464207-015.xml>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Schnelling, Heiner (1997): Kriterien für regionale Archivierungskonzepte. In: Dirk Barth (Hg.): Hessens Bibliotheken arbeiten zusammen. Hessischer Bibliothekstag 1997 in Korbach. Offenbach, S. 49–59.
- Schnelling, Heiner (2016): Bericht des HeBIS-Vorstands. HeBIS-Verbundkonferenz. Frankfurt a.M., 2016. Online verfügbar unter https://www.hebis.de/de/1ueber_uns/verbundkonferenz/Verbundkonferenz_2016/Schnelling_HeBIS-Verbundkonferenz_2016-1.pdf, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Schweigler, Peter (1987): Gebaute Speicherbibliotheken. Beispiele aus der Bundesrepublik Deutschland, aus der DDR, aus Österreich und aus der Schweiz. In: *ABI Technik* 7 (4), S. 335–344.
- Sidorko, Peter; Lee, Linda (2014): JURA. A collaborative solution to Hong Kong academic libraries storage challenge. In: *Library Management* 35 (1/2), S. 46–68. DOI: 10.1108/LM-03-2013-0025.
- Sommer, Dorothea (2014): IFLA 2014 – Aktivitäten der Sektion Bibliotheksbau und -einrichtung. In: *ABI Technik* 34 (3-4). DOI: 10.1515/abitech-2014-0027.
- Steinhauer, Eric (2007): Bibliotheksgesetzgebung in Deutschland. Praxis – Probleme – Perspektiven. 96. Deutscher Bibliothekartag. Leipzig, 2007. Online verfügbar unter <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/274>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Stumpf, Gerhard (2014): Problemfelder der Bestandsaussonderung in deutschen Bibliotheken. Aussonderung als bibliothekarische Aufgabe und praktische Notwendigkeit. In: Michael Hollmann und André Schüller-Zwierlein (Hg.): Diachrone Zugänglichkeit als Prozess. Kulturelle Überlieferung in systematischer Sicht. Berlin, Boston: De Gruyter Saur (Age of access?, Band 4). Online verfügbar unter <http://www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110311846/9783110311846.277/9783110311846.277.xml>.
- Tannhof, Werner (1987): Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken. Ein Jahr danach - eine annotierte Auswahlbibliographie zum Stand der Diskussion. In: *Bibliotheksdienst* 21, S. 895–913.
- Tschirren, Daniel; Märki, Mike; Niederer, Ulrich (2016): Die Kooperative Speicherbibliothek Schweiz im Härtetest. In: *b.i.t.online* 19 (4), S. 340–343. Online verfügbar unter <http://www.b-i-t-online.de/heft/2016-04-nachrichtenbeitrag-tschirren.pdf>.
- Vattulainen, Pentti (1994): Managing the Finnish National Repository Library. In: *Library Management* 15 (7), S. 10–15. DOI: 10.1108/01435129410070012.
- Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (1979): Erlaß über die Abgabe von Bibliotheksgut der Hochschulen des Lands Nordrhein-Westfalen. In: *Mitteilungsblatt - Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen* 29.
- Wagner, Klaus (1997): Speicherbibliothek aus hessischer Sicht. In: Dirk Barth (Hg.): Hessens Bibliotheken arbeiten zusammen. Hessischer Bibliothekstag 1997 in Korbach. Offenbach, S. 59–69.

- Werner, Klaus Ulrich (2014): Bibliothek als Ort. In: Rolf Griebel, Hildegard Schäffler und Konstanze Söllner (Hg.): Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, S. 95–107. Online verfügbar unter <https://www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110303261/9783110303261.95/9783110303261.95.xml>.
- Wissenschaftsrat (1986): Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken. Köln.
- Wissenschaftsrat (2012): Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsstrukturen in Deutschland bis 2020. Online verfügbar unter <http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf>, zuletzt geprüft am 29.04.2017.
- Wittenauer, Volker; Neumann, Marlene (2015): Von der Bibliothek zum Lernort. Ganzheitliche Konzepte für studentische Lernräume. In: *Bibliotheksdienst* 49 (10-11). DOI: 10.1515/bd-2015-0124.
- Yang, Daryl (2013): UK Research Reserve. A sustainable model from print to E? In: *Library Management* 34 (4/5), S. 309–323. DOI: 10.1108/01435121311328654.
- Yang, Daryl (2014): Collaboration in a Time of Change. In: *The Serials Librarian* 66 (1-4), S. 303–313. DOI: 10.1080/0361526X.2014.879822.